

S T U D I I

FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE 1950 ȘI 1990. LOGICA ȘI FILOSOFIA ȘTIINȚEI ÎN MARXISM-LENINISMUL DIN ROMÂNIA

DRAGOȘ POPESCU

Romanian Philosophy between 1950 and 1990. Logic and Philosophy of Science in Romanian Marxism-Leninism. The paper continues the exploration of the Romanian Marxism-Leninism previously initiated by our journal. This time, we follow the Romanian path of materialist dialectics and of the philosophy of science, as they developed from Soviet seeds, after World War II. The evolution knows two distinct stages: one of the late Stalinism, another of the New Scientific Revolution.

Keywords: Romanian philosophy; Soviet philosophy; Marxism-Leninism; Logic; Philosophy of Science

„ȘTIINȚA” MARXIST-LENINISTĂ: COORDONATE GENERALE ALE CERCETĂRII

Marxism-leninismul este o „tradiție”¹ de gândire cu trăsături specifice, destul de ușor de recunoscut de cercetători, ba chiar și de publicul cu pregătire filosofică elementară. Totuși, pășind în prezentul studiu pe urmele lui, prin hățișul disciplinelor filosofice², nu putem scoate din calcul riscul aprecierilor greșite. Aceasta pentru că marxism-leninismul n-a ezitat niciodată să exproprieze realizări care, indubitabil, nu i se datoraseră, apoi să-și împodobească cu ele blazoanele.

Ca doctrină a Partidului Comunist (bolșevic) din U.R.S.S., în ciuda rigidității neobișnuite – pe care și-a afișat-o drept *credință* neabătută în operele „clasicilor” – marxism-leninismul a suferit permanente ajustări, în funcție de evoluții din partid și de necesități politice ale momentului. În numele lui Lenin³, ajustările erau descrise și analizate prompt, de colective ori persoane explicit desemnate s-o facă, rezultatele fiind adoptate

¹ Folosim nu fără ezitare cuvântul „tradiție”, cu referință la marxism și marxism-leninism, căci acest curent de idei a fost, prin excelență, „distrugător de tradiții”, în special ale celor „idealiste” (conform listei proprii), cu care a purtat mereu război. Utilizarea va fi strict convențională – linie de gândire unind, prin anumite teme clar asumate, două sau mai multe generații de aderenți ai diverselor partide socialiste, apoi comuniste, de pe mapamond. Criteriul auto-raportării (apartenenței recunoscute subiectiv) a fost întotdeauna *materialismul*.

² Marxismul, apoi marxism-leninismul (succesorul cu pretenții recunoscute) n-au cultivat disciplinele filosofice în general, ori anumite discipline, precum alte „tradiții” (ori „școli” de gândire), dintre care unele considerau că doar prin intermediul dezvoltării conceptuale a propriilor intuiții fundamentale într-un cadru sistematic (disciplinar), puteau contribui la dezvoltarea individului sau societății, în vreme ce altele se mulțumeau doar cu dezvoltarea reflecției filosofice *per se*, fără alte ambiții. Preocuparea principală a fost și a rămas, pentru marxism (marxism-leninism), *revoluția*, nu enciclopedismul, arhitectonica sistematică.

³ O prezentare a cultului personalității științifice și filosofice a lui Lenin în țara noastră poate fi consultată în studiul „Filosofia românească între 1950 și 1990. Lenin ca filosof și om de știință”, din „Pagini de filosofie”, vol. 2, nr. 2, mai 2022, p. 119-147.

apoi unanim, oficializate, astfel încât s-a constituit o bază documentară largă și solidă a cercetărilor pe această temă.

O dată cu implantarea în România învinsă, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, s-a înfiripat și la noi o istorie secundară a marxism-leninismului: cea a versiunii lui românești. Despre *aceasta* va fi vorba în paginile următoare. Precizarea se impune, deoarece „istoria secundară” pe care o vizăm aici n-a rămas o simplă repetiție la scară mai mică, ci a fost modelată prin adaptarea originalului sovietic la un nou „teren” și are o fizionomie proprie.

Două mari tendințe (exprimate, din punct de vedere istoric, ca etape) au putut fi deja sesizate de noi; astfel:

a) în perioada 1944–1964, în România, marxism-leninismul s-a confruntat cu o problemă locală, o urgență de fapt (inexistentă în U.R.S.S., care o „rezolvase” deja), și anume: distrugerea școlilor (tradițiilor) de gândire autohtone, nemarkxiste și preponderent idealiste⁴. Ele trebuiau evacuate de pe terenul ideologic, pe care materialismul dialectic și istoric îl revendica integral. Lupta îndârjită cu ruinele acestor școli de gândire – inițial, construcții intacte destul de solide, dar aduse la stadiul dezagregării prin metode administrative și polițienești – a consumat o parte considerabilă din energia necesară înrădăcinării în noul sol a propriilor idei (de import).

b) în perioada 1965–1990, sensul curentului se inversează brusc. Capătă prioritate o nouă problemă: conectarea materialismului dialectic și istoric, în forma lui deja aclimatizată, la tradițiile de gândire lichidate în epoca anterioară⁵. Noua politică n-a fost provocată de regrete și remușcări, ci are o explicație pragmatică: nevoia P.C.R. de a obține, din partea poporului român, susținerea pentru noile mari proiecte economice și sociale de

⁴ Acești „inamici” ideologici ai marxism-leninismului au fost văzuți ca un fel de avanposturi ale filosofiei burgheze occidentale, „pungi de rezistență” ale burgheziei în spatele frontului (ideologic). Controlul circulației ideilor spre și dinspre vestul continentului european a constituit o condiție existențială pentru marxism-leninismul românesc. În epoca „dictaturii proletariatului”, controlul a fost exercitat prin mijloace polițienești: interdicție, intimidare, arestări, condamnări, câteva asasinate etc. Firește, dezvoltarea insuficientă a „conștiinței socialiste” nu lăsa pe-atunci loc alternativelor mai blânde; după renunțarea la „dictatura proletariatului”, „conștiința socialistă” însăși „știa” (până la un punct) să se păzească de influența vătămătoare a ideilor burgheziei. Controlul a rămas până la capăt foarte strict; încrederea partidului în „conștiința socialistă”, mică (A se vedea, pentru prima etapă a dezvoltării marxism-leninismului românesc, și studiul nostru „Filosofia românească între 1950 și 1990. Critica filosofiei burgheze până la Declarația P.M.R. din Aprilie 1964” în „Pagini de filosofie”, vol. 2, nr. 3, septembrie 2022, p. 223-263).

⁵ Pentru detalii despre raportarea marxism-leninismului local la filosofia românească de dinaintea războiului, post-Aprilie 1964, v. „Filosofia românească între 1950 și 1990. Istoria filosofiei românești după Declarația P.M.R. din Aprilie 1964” în „Pagini de filosofie”, vol. 5, nr. 1, ianuarie 2025, p. 5-34.

dezvoltare a țării, în contextul mondial al dezvoltării științifice și tehnologice accelerate (fenomen pentru care a fost întrebuițat termenul de „revoluție”).

Simbioza politic/ideologic

„Dictatura proletariatului” (sau „democrația populară”) a fost forma temporară de constituire și utilizare a aparatului represiv (statul), recent acaparat, cu ajutorul căruia noua forță conducătoare (partidul comunist) a deposedat populația și a trecut la restructurarea vechii societăți a exploatării (i.e. societatea scindată, alcătuită din clase exploatare și clase exploatare) în vederea propulsării ei către comunism (societate fără clase, a viitorului), idealul dezvoltării istorice a omenirii.

O dată ce confiscarea mijloacelor de producție a ajuns la nivelul programat, clasele exploatare au încetat „de la sine” să existe; s-a renunțat la „dictatura proletariatului”.

Dar clase sociale încă mai existau, chiar dacă nu exploatare. Societatea trebuia împinsă, mai departe, spre stadiul la care să nu mai existe deloc clase... Scopul „dezvoltării” sociale rămânea, deci, *dispariția claselor*. Stadiul comunismului (scopul suprem al dezvoltării istorice și sociale, scopul omenirii) ar fi fost atins de-abia după ce clasele vor fi dispărut complet.

Atingerea scopului suprem n-a fost luată în considerare ca o eventualitate, ceva revizibil, ci ca o necesitate imprescriptibilă. Drumul până la comunism putea fi un drum greu, cu suișuri și coborâșuri, cu victorii și înfrângeri, dar trebuia oricum *parcurs*. Desființarea claselor exploatare era doar prima etapă a traseului. Clasele exploatare – materializări efemere ale raporturilor de producție care se stabilesc în societățile insuficient dezvoltate – nu se pot desființa realmente decât prin restructurarea raporturilor de producție (confiscarea mijloacelor de producție ale exploatare); după dispariția claselor exploatare, restructurarea relațiilor de producție nu va înceta totuși, deoarece forțele de producție continuă să se dezvolte. Stadiul comunismului nu poate fi atins fără o impulsivitate puternică, neconținută, a dezvoltării forțelor de producție, chiar și după desființarea claselor exploatare. Până la comunism, societatea nu va fi lăsată în pace, va fi frământată neîncetat de valurile succesive ale dezvoltării.

Procesul de desființare a claselor exploatare se numește *luptă de clasă*⁶. Statul era instrumentul principal (armă), *politic*, al luptei de clasă⁷, marxism-leninismului revenindu-i rolul auxiliar, *ideologic*. Secundar în fapt, instrumentul ideologic nu era deloc lipsit de importanță; dimpotrivă, am putea să afirmăm că tocmai el era instrumentul *esențial* al luptei de clasă, ghidul de utilizare a armei principale. Fără armătura ideologică adecvată, menită să legitimizeze păstrarea în posesie, de către partidul comunist, a statului,

⁶ Pentru „lupta de clasă” în context românesc, a se vedea „Filosofia românească între 1950 și 1990. «Lupta de clasă» ca temă de reflecție filosofică în marxism-leninismul românesc”, în „Pagini de filosofie”, vol. 3, nr. 3, septembrie 2023, p. 229-260.

⁷ „Clasicii” marxism-leninismului profețiseră, înainte ca partidul comunist să preia puterea, dispariția statului, în urma revoluției. La putere, partidul și-a nuanțat profeția, arătând că, până la dispariție, statul va trece printr-o fază de întărire.

și să smulgă consimțământul societății pentru inițiative economice și sociale deseori traumatizante, exploatarea putea reapărea, statul putea fi preluat din nou de reprezentanții claselor exploatoare.

Aspectul politic și cel ideologic nu trebuie deci considerate separat. Acesta este fundamentul comunismului ca *proiect politic* și marxism-leninismului ca *curent de gândire*: **simbioza lor ca simbioză politică/ideologică**. Câtă vreme se menține unitar dublul aspect, se conservă eficacitatea. Miza simbiozei este controlul asupra demersului științific, deținerea capacității de a subordona cunoașterea intereselor de clasă. În cuvintele unui autor român din cea de-a doua epocă de dezvoltare a marxism-leninismului local:

Elaborată de pe pozițiile unei clase consecvent revoluționare, filozofia marxistă este deopotrivă știință și ideologie. Când afirmăm că filozofia marxistă are un conținut științific, avem în vedere capacitatea ei de a sesiza și descrie realitatea fizică și socială așa cum este ea, nealterată de subiectivitatea agentului cunoscător. Filozofia marxistă, asemeni altor elaborări teoretico-științifice, a servit, nu o dată, ca bază a unor previziuni și predicții. În măsura în care previziunile formulate s-au adevărat, tezele filozofico-sociologice în cauză au fost confirmate, verificate.

Cornel Popa, *Ideologie, știință, acțiune*, în *Dezvoltarea conștiinței socialiste în etapa actuală*, coordonatorul lucrării Dr. Ilie Rădulescu, Editura științifică, București, 1972, p 101-102

Așadar, după cum reiese din cele de mai sus, pe latura științifică, marxism-leninismul formulează previziuni și predicții, cum se întâmplă de obicei în oricare dintre științele naturii (în care se utilizează metode independente de subiectivitatea cercetătorului), beneficiind de statutul avantajos de teorie verificată de fiecare dată când o previziune sau o predicție se confirmă. Pe cea ideologică, intervenind (revoluționar – iar revoluția cere de la oameni, întotdeauna, prețul ei) în societate, marxism-leninismul acționează în sensul confirmării previziunilor teoretice pe care tocmai le formulase ca autoritate științifică. Aspectul științific desfășoară „jocul”, cel ideologic îl arbitrează. Cu condiția, firește, a perpetuării puterii politice.

Un om de știință lipsit de „arma” ideologică marxist-leninistă, ar putea, în principiu, emite predicții, în conformitate cu teoria științifică (din aria lui de competență); nefiind plasat pe poziția clasei revoluționare, el nu va putea, totuși, să le verifice în cadrul „idealului major al omenirii muncitoare” (*ibidem*, p. 105), care este comunismul.

Dezvoltarea explozivă a științei și tehnicii a fost fenomenul cel mai caracteristic pentru întreaga epocă în care marxism-leninismul era, în România, ideologia dominantă (unică). Fenomenul nu se datora marxism-leninismului ca teorie științifică, dar solicita din partea lui un răspuns cât mai prompt pe latura ideologică. Filosoful științei marxist-leninist, mai ales în partea a doua a dezvoltării marxism-leninismului de la noi⁸, era con-

⁸ În etapa 1944-1964, dat fiind că „filozofii”, câți erau pe-atunci, aveau o pregătire științifică destul de limitată, s-a recurs deseori la serviciile oamenilor de știință propriu-ziși, inginerilor, altor tehnicieni, care însă nu prea erau la curent cu doctrina partidului. Ca autori de studii în culegerile apărute acum, acești oameni de știință l-au omagiat pe Lenin pentru

strâns să dea seama neconținut de noutățile care apăreau, o misiune nu tocmai ușoară, dar fiind numărul redus de cadre.

Dacă „specialistul” într-un anumit domeniu de cercetare se izbea mereu de limitele lui ideologice, „filozoful științei” se bucura de o autoritate nelimitată, principala lui grijă fiind să nu săvârșească greșeli strategice, pronunțându-se prematur asupra unor direcții care, întâi criticate, se vor dovedi mai apoi fertile (e.g. disputele legate de genetică și cibernetică, care au produs efecte regretate, în profundă tăcere, multă vreme). Nu este de mirare că, perfect conștienți de riscuri, și „filozofii științei” de la noi au sacrificat, fără mari regrete, impulsurile către originalitate și creativitate, lăudându-le din plin ca trăsături ale doctrinei profesate:

clasicii materialismului dialectic abordează creativitatea mai ales ca atribut al clasei muncitoare, al partidului comunist (...) Lenin are meritul de a fi dus mai departe implicațiile pozitive din lucrările clasicilor (...)

Vasilu Angela, *Creativitatea – dimensiune esențială a acțiunii sociale (Premisele subiective și factorii creativității)*, în *Dezvoltarea conștiinței socialiste în etapa actuală*, coordonatorul lucrării Dr. Ilie Rădulescu, Editura științifică, București, 1972, p. 166

Pe scurt, marxism-leninismul justifică acțiunea politică a partidului, acțiunea realizând „predicțiile” teoretice ale marxism-leninismului. Avantaj dublu: toate acțiunile partidului sunt juste, toate teoriile partidului sunt realizate („transpuse în viață”).

Teorie și practică

În România, pe vremea „dictaturii proletariatului”, tot ce trebuia asimilat, la nivel general, din învățătura marxist-leninistă – de către cei participau la lupta de clasă de partea proletariatului – provenea din U.R.S.S. Textele fundamentale ale „filozofiei”, adoptate de P.C.U.S. și revizuite periodic, erau traduse în limba română și difuzate aici corespunzător. Am văzut în studii anterioare ale noastre din ce consta această componentă de bază⁹.

O altă parte, conținând aspectele mai speciale, urma a fi dezvoltată pe plan local. Rezultatul urma a fi redat drept „concepția științifică despre lume și societate”. Și acestui aspect i-am acordat atenție anterior¹⁰.

modul în care reușise să îmbine, mai ales în *Materialism și empiriocriticism*, ideologia cu știința.

⁹ A se vedea, în legătură cu acest aspect, studiul nostru „Filosofia românească între 1950 și 1990. Manuale și cursuri sovietice difuzate în România” în „Pagini de filosofie”, vol. 2, nr. 1, ianuarie 2022, p. 15-44. Cursurile și manualele sovietice traduse și difuzate în România până la Declarația P.M.R. din aprilie 1964 au scos complet din circulație literatura filosofică de dinainte de 23 august 1944. Filosofia nu s-a mai predat în licee două decenii.

¹⁰ Cu privire la acest aspect, a se vedea „Filosofia românească între 1950 și 1990. Din uneltele ingineriei sociale: «concepția științifică despre lume și societate» și «educația materia-

De data aceasta, vom căuta să obținem o imagine mai limpede privind vocabula *științifică* din expresia-tip „concepția științifică despre lume și societate”, pusă în contextul ei românesc.

Din capul locului, vom reține *inseparabilul* celor două aspecte: cel teoretic și cel practic.

„Concepția științifică despre lume și societate”, din punct de vedere *teoretic*, este *unică*. Nu există, potrivit învățaturii marxist-leniniste, decât o singură concepție științifică asupra lumii și societății, ea fiind chiar marxism-leninismul (compus din materialism dialectic, materialism istoric, economie politică și socialism științific).

Nici una dintre teoriile sociologice burgheze din trecut nu este capabilă să explice procesele dezvoltării sociale, să înțeleagă sensul istoriei, să constituie cu adevărat un îndreptar în activitatea practică.

Flonta Mircea, *Esență și fenomen*, Editura politică, București, 1962, p. 37

Iar dezvoltarea științelor naturii

a adus și aduce noi confirmări tezei leniniste despre caracterul inepuizabil al structurii și proprietăților materiei, despre pătrunderea progresivă a științei în esența lucrurilor.

Flonta Mircea, *Esență și fenomen*, Editura politică, București, 1962, p. 74

Afirmarea marxism-leninismului în planul explicației fenomenelor sociale și în cele ale naturii nu este, de altfel, punctul lui forte. Acest punct este plasat în perimetrul tehnologic, înrădăcinând edificiul politico-ideologic în *realitatea* transformată cu ajutorul științei:

Știința sovietică, știința țării care deschide omenirii drumul spre culmile comunismului, a obținut succese de însemnătate istorică mondială. În Uniunea Sovietică a fost creată cea mai înaintată tehnică reactivă și a rachetelor. Știința sovietică deține înfăptuirea în domeniul cuceririi cosmosului și a deschis calea folosirii energiei atomice în scopuri pașnice. Aceste succese dovedesc în mod convingător superioritatea orînduirii socialiste.

Flonta Mircea, *Esență și fenomen*, Editura politică, București, 1962, p. 75

Superioritatea teoretică a marxism-leninismului, a concepției lui despre societate și lume, se exprimă, așadar, mai cu seamă pe terenul practicii, al acțiunii sociale.

list științifică» în „Pagini de filosofie”, vol. 3, nr. 2, mai 2023, p. 109-132. În acest studiu urmărim forma pe care „concepția” în cauză a avut-o până la Declarația P.M.R. din aprilie 1964. Reconfigurată după ce documentul amintit a fost dat publicității, „concepția științifică” a partidului a fost abordată de „Filosofia românească între 1950 și 1990. «Revoluția științifică-tehnică» și noua concepție marxist-leninistă asupra omului, societății și lumii”, în „Pagini de filosofie”, vol. 4, nr. 1, ianuarie 2024, p. 5-32. Cele două studii indicate aici pun în evidență deosebirile dintre cele două variante ale „concepției științifice”.

Din punct de vedere *practic*, această concepție despre societate și lume se regăsește în *conștiințele individuale* și în cea *colectivă*, iar modul în care ea a ajuns acolo nu este indiferent din punct de vedere filozofic.

Orice grup sau clasă socială acționează în condiții social-istorice determinate. Convenim să utilizăm pentru desemnarea acestora conceptul de *situație acțională* în intensiunea căruia distingem o sumă de informații despre nivelul de dezvoltare a mijloacelor de producție și îndeosebi a uneltelor și resurselor de energie, informații despre nivelul abilităților și deprinderilor obținute de agenți, informații despre forma de organizare și sistemul de norme ce reglementează relațiile dintre aceștia și, în sfârșit, informații despre nivelul de cunoștințe deținut de omenire în genere și de clasa sau grupul respectiv de agenți în particular.

Cornel Popa, *Conduita rațională și logica discursului practic*, în *Praxiologie și logică*, Coordonator Prof.univ.dr. Cornel Popa, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1984, p. 13-14

Cunoașterea *situației acționale* necesită o organizație puternică, capabilă să culeagă din societate datele (informațiile) enumerate, în cantitate suficientă, prelucrându-le corespunzător, astfel încât să fie evitate erorile de percepere a realității, și reintroducându-le apoi în societate, sub forma *normelor* care dau orientare planificată acțiunii sociale. În societatea socialistă, o astfel de organizație nu poate fi, bineînțeles, decât partidul comunist. Partidul *a creat*, de fapt, noua situație acțională a societății, prin revoluția socialistă, și continuă s-o creeze, metodic, și în faza societății socialiste multilateral dezvoltate. El controlează societatea, prin instituțiile și normele la care „agentul social” se raportează.

Acțiunea socială și formele concrete de activitate socială nu sînt mișcări abstracte, ci sînt mișcări ale grupurilor sociale, ale indivizilor concreți, în baza unor acte conștiente, conforme cu planuri, strategii, modele, scheme și norme concrete, sînt adaptări, conformări la acestea și concomitent evaziuni din structurile date, procese de creare și utilizare a unor mijloace adecvate unor situații acționale, pentru care normele existente, respectarea acestora nu mai este satisfăcătoare.

Ioana Smirnov, *Normele sociale – condiții și rezultate ale acțiunii umane*, în *Praxiologie și logică*, ed. cit, p. 84.

„Știința”, dacă o vedem ca sumă de informații despre nivelul de dezvoltare al mijloacelor și relațiilor de producție, abilităților și deprinderilor agenților etc., este mai mult decât „concepția științifică despre societate și lume”; ea desemnează și modul în care această concepție pune în mișcare acțiunea socială, adică felul în care oamenii *acționează* în conformitate cu „concepția științifică despre lume și societate”, nu în conformitate cu, să zicem, impulsurile sau interesele de moment, ale lor sau grupurilor (clase, pături, generații, formațiuni ș.a.) din care fac parte.

Dezvoltarea „științei”, înțeleasă drept capacitate de orientare a acțiunii sociale în conformitate cu concepția științifică se va face, progresiv, prin „gîndire colectivă”; deocamdată aflată într-o fază incipientă, gîndirea colectivă era deja o realitate, menită a căpăta, progresiv, tot mai multă forță.

Ea este prezentă în cele mai diferite forme în toate mecanismele conducerii sociale: începând cu adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderi și instituții, sau consiliile oamenilor muncii și sfârșind cu mecanismele prin care întreaga colectivitate participă la elaborarea deciziilor politice majore.

Cătălin Zamfir, *Cultura gândirii colective*, în: *Praxiologie și logică*, ed. cit., p. 103

În loc de a supraveghea el însuși acțiunea socială, o misiune din ce în ce mai grea, pe măsură ce abilitățile agenților se diversifică, partidul va lăsa aceasta în sarcina oamenilor muncii care au asimilat învățătura teoretică a partidului până la a o folosi conștient în toată activitatea lor. Ceea ce trebuie să rămână sub controlul partidului este situația acțională; astfel, teoria va fi pusă în practică prin canalizarea acțiunii agenților sociali.

Logica și filosofia științei, așa cum au fost ele definite și practicate în România „dictaturii proletariatului” trebuie abordate ținând cont de aspectul teoretic și de cel practic, așa cum le-am schițat *supra*.

Pe plan *teoretic*, unicitatea concepției științifice despre lume și societate implică precizarea permanentă a raporturilor dintre logica și filosofia științei în sens marxist-leninist și logica și filosofia științei potrivit diverselor curente de idei ale claselor exploatare. Precizarea acestor raporturi se face prin *critică*.

Din punct de vedere *practic*, integrarea logicii și filosofiei științei în „concepția științifică despre lume și societate” survine în cadrul „conștiinței socialiste”, fără de care „concepția științifică despre lume și societate” nu este decât o „concepție despre lume și societate” printre multe altele; desprinsă din „conștiința socialistă” nu va rămâne indiferentă față de ea, ci va deveni *inamică* a „conștiinței socialiste”. Ceea ce trebuie evitat cu grijă.

„Concepția științifică” în cadrul „conștiinței socialiste”

Aspectul teoretic și cel practic, ca și cele politic, respectiv ideologic, în marxism-leninism au un punct de confluență generală. Este vorba despre adunarea lor pentru „luptă”, o dispoziție-atitudine-acțiune combatantă, uneori declarată, alteori doar difuză, nicio dată absentă, prin care propriul caracter „științific” este apărat de atacul „neștiințificului”.

Știința, în marxism-leninism, este permanent asediată, iar marxism-leninismul o protejează de atacuri. Atacurile vin din partea reprezentanților claselor exploatare (burghezia)¹¹ ori celor căzuți sub influența acestora, iar apărătorii științei sunt reprezentanții conștienți ai clasei muncitoare (proletariatului).

¹¹ Chiar dacă, în țările socialiste (printre care se număra și România) nu mai existau clase exploatare, în restul lumii exploatarea continua. Ba, chiar, cele mai dezvoltate țări ale lumii (pe plan științific și tehnic) nu făceau parte din sistemul socialist. „Atacurile” la adresa „științei”, paradoxal, veneau exact din direcția acelor state și societăți, în care cercetarea științifică și aplicarea rezultatelor acesteia în economie și societate ajunsese la un nivel pe care țările socialiste râvneau să-l atingă. Pentru demontarea paradoxului s-a consumat mul-

Ceea ce se realizează prin reunirea dintre politic și ideologic, respectiv teoretic și practic, mereu cerută de marxism-leninism, este **o schemă de gândire și acțiune, o fuziune a acestora**. Abordarea este mai apropiată de cele ale planurilor de operații (tehnologice sau militare) decât de programele de reflecție filosofică tradiționale.

[Ieșind în afara schemei create de ideologie – un fel de țesătură de idei utilizată nu atât ca explicație, cât ca strategie – toată perspectiva revine la înfățișarea ei *reală*: marxism-leninismul era, de fapt, în postura atacatorului. Obiectivul atacului este slăbirea și cucerirea pozițiilor ideologice ale inamicului. Nu se respectă nici o declarație de neutralitate. După cucerirea pozițiilor inamice, ele vor fi reorganizate: ceea ce este inutil va fi distrus, ceea ce mai este de folos va fi preluat de partid. Va fi folosit în vederea obținerii produsului finit al activității teoretice și practice a partidului: comunismul. Nimic nu va rămâne neatins, netransformat, din lume.

Pentru a funcționa, strategia are nevoie să întâlnească în conștiința individuală și colectivă mediul potrivit, actualizând capacitățile teoretice și practice ale conștiinței sub formă de *comportament* individual și colectiv.

Cunoștințele de marxism-leninism nu sunt suficiente, ba chiar se poate trece peste pregătirea teoretică sumară a „luptătorilor” devotați, utili cauzei comunismului; dar este absolută nevoie ca individul și „masele” să le accepte și să-și desfășoare *activitatea* în conformitate cu ele.

Iată de ce, schema nu trebuie nicidecum, sub nici o formă, abandonată. Este o condiție care ține de însăși valoarea științei din unghi materialist dialectic – vezi și *infra*.]

Lupta pentru „știință” corespunde, în planul conștiinței, luptei pentru supremație politică din planul realității.

Logica și filosofia științei¹², în marxism-leninism, trebuie puse în contextul schițat. Ele sunt „arme”, cu ajutorul cărora „conștiința socialistă” își protejează „concepția științifică despre lume și societate” de agresiunea teoriilor ne-științifice, forjate de exploatare.

tă cerneală. Sumar: era vorba de o stare de lucruri temporară, pe cale de transformare, datorată în principal unei situații „istorice”, supremația mondială îndelungată a capitalismului. Viitorul aparținea socialismului.

¹² Din perspectivă enciclopedică, „filosofia științei” marxist-leninistă se divide în mai multe discipline „tradiționale”: teoria cunoașterii (gnoseologie), epistemologia (uneori înțeleasă ca cercetare asupra rezultatelor din domeniul științelor cognitive), metodologia. Perspectiva enciclopedică este completată de abordări auxiliare, adeseori cu participarea oamenilor de știință din domeniile respective: filosofia fizicii, matematicii, științelor vieții ș.a.m.d. Avem, așadar, de-a face, prin „filosofia științei”, cu un complex de idei în care componente propriu-zis științifice se amestecă cu componente ideologice. „Filosofia științei” este, pentru marxism-leninism, „filozofie științifică”. Un exces interpretativ din partea filozofilor marxist-leniniști, care s-au considerat, pe considerentele de mai sus, „oameni de știință”, cu toate că nu practica, propriu-zis, nici o știință.

A căuta separația clară dintre componentele „filozofiei științei” marxist-leniniste nu este de folos analizei, întrucât ea era interesată nu de propria structură, pe care o putea modifica după nevoi (politice), ci de eficacitatea „concepției științifice despre lume și societate” în cadrul „conștiinței socialiste”.

Ca „armă”, logica devine în marxism-leninism „logică dialectică”; la rândul ei, filosofia științei este filozofia materialistă (dialectică și istorică) așa cum este ea practică de oamenii de știință marxist-leniniști.

*

Avem, așadar, **două etape ale dezvoltării marxism-leninismului românesc**, care-i dau, de altfel, și specificul în cadrul mai general al curentului, care avea o dinamică mondială. La o analiză superficială, pe plan local, românesc, am avea de-a face cu o mișcare de tip flux-reflux a marxism-leninismului. De fapt, doua etapă nu face decât să consolideze rezultatele obținute de prima.

Demararea primei etape nu a fost lipsită de tatonări, înaintări urmate de retrageri și de refaceri ale strategiei; trecerea de la prima la cea de-a doua etapă a fost, la rândul ei, marcată de ezitări, temporizări și tentative de renunțare.

LOGICA ȘI FILOZOFIA ȘTIINȚEI ÎN R.P.R.

Dialectica

Confiscarea mijloacelor de producție și confiscarea cunoștințelor claselor exploatare. În „dictatura proletariatului”, dialectica a fost arma cu care partidul comunist a lovit în „știința” burgheză. Simultan, statul lovea în exploatare.

Analizând dialectica materialistă a acestei epoci de vârf a eroismului revoluționar, din unghiul planului de construcție și în felurite contexte ale folosirii ei în România, deosebim:

1. *Stratigrafie și genealogie.* O cercetare arheologică a ceea ce s-a numit „logică dialectică” ar fi traversat, firește, mai multe straturi sedimentare, până să detecteze roca originară. Lenin, apoi Engels și Marx, pozitivismul sec. al XIX-lea, Hegel ar fi premers, în decursul săpăturilor, era finisajului stalinist și ar fi remarcat, poate în treacăt, lucrările de reparație și consolidare, grăbite, ale edificiului, după Stalin. Dar nici un filozof marxist-leninist de la noi n-a întreprins o asemenea cercetare. În această perioadă, lucrărilor arheologice li s-au preferat cele de demolare. *Critica* filosofiei idealiste, burgheze, a predominat până și-n lucrările cu caracter introductiv, în care, de regulă, ni se prezintă ceea ce trebuie *reținut*, nu ceea ce trebuie *înlăturat*.

Ilustrativă pentru felul în care era prezentată dialectica celor interesați de studiile filozofice din vremea „dictaturii proletariatului” este cartea

Henri Wald, Introducere în logica dialectică, Editura Academiei R.P.R., București, 1959. Ceea ce surprinde la această *Introducere* este că ea se ocupă nu de ceva real, ci de ceva care urmează a surveni, care încă nu este creat, definitiv¹³. Din acest punct de ve-

¹³ Este demn de a fi relevat că această lucrare va fi reeditată mai târziu (post-Declarația din aprilie 1964) în limba engleză, la o editură olandeză (sub titlul *Introduction to Dialectical*

dere, deși apare la treisprezece ani după *Introducere în etica nouă* (1946) a academicianului R.P.R. Ionescu-Gulian (analizată de noi mai demult), face parte din categoria introducerilor marxist-leniniste la un *încă nu* în care trebuie să ne simțim ca-ntr-un *deja*.

Wald decretează:

Astăzi, istoria logicii trebuie să fie scrisă din nou și anume de un istoric care stăpânește te-meinic logica dialectică. Numai de la înălțimea logicii materialist-dialectice poate să fie cunoscută istoria logicii în întreaga ei amploare, deoarece, prin constituirea logicii materialist-dialectice, *istoria logicii încetează și începe istoria logicii materialist-dialectice*.

Henri Wald, *Introducere în logica dialectică*, Editura Academiei R.P.R., București, 1959, p. 18

Decretul de „încetare” a istoriei logicii trebuie luat ca atare. Disciplina „Istoria logicii” (predată, pe vremea burgheziei, la Facultatea de Filosofie și Litere, desființată, și ea, nu cu mult timp în urmă; „filozofia” se studia, pe atunci, numai în cadrul învățământului de partid) nu se mai regăsea în vreun program de studii din țară.

Pe de altă parte, nici „Istoria logicii materialist-dialectice” nu se putea preda, întrucât *logica dialectică* însăși nu fusese așternută pe hârtie (ori pe alt suport), *Introducere* scrisă de Wald nefiind decât o demonstrație a necesității „elaborării urgente a logicii dialectice” (*ibidem*, p. 208)¹⁴ și **nu** o expunere propriu-zisă a ei.

Situația este încurcată, dar autorul *Introducerii în logica dialectică* este optimist. Este un optimism de tip imperativ, care prescrie logicii dialectice un obiect. Obiectul fusese, în prealabil, confiscat de la logica elementară, cu tot cu logica elementară însăși. Preluându-și obiectul, noua logică dialectică va transforma logica elementară într-un „moment” al său, ce-i drept unul „necesar” (*ibidem*, p. 97).

În acest punct, unitatea dintre teoretic și practic („punct nodal al cunoașterii” în formularea lui Wald; varianta în limba engleză din 1975 folosește expresia „the crucial point of knowledge”), semnalată deja mai sus, intră în prim-planul analizei. Unitatea teoreticului cu practicului în cunoaștere, sursă de nedumerire și de dezbateri neconcludente pentru idealști, dogmatici sau sceptici, abordată prin *metoda* dialectică, dezvăluie limpede ceea ce ține de logica elementară de aportul logicii dialectice (*ibidem*, p. 83). Metoda dialectică ar permite anexarea, de către logica dialectică, și a gnoseologiei (teorie a cu-

Logic, 1975, Amsterdam). Varianta în limba engleză nu coincide perfect cu cea românească, suferind fireștile îmbunătățiri (actualizări); dar caracterul *proiectiv* al logicii dialectice persistă și după un deceniu. Nici această *Introduction* nu conține expunerea propriu zisă a logicii dialectice.

¹⁴ Chiar în secțiunea în care desființează istoria logicii, intitulată (paradoxal) *Unitatea dintre logic și istoric în istoria logicii*, Wald ne face totuși o schiță concentrată a dezvoltării disciplinei, în care cel mai mare număr de pagini este alocat gândirii chineze și indiene (*op. cit.*, p. 22-31). Apoi, în câteva pagini, se trece de la Heraclit la Evul mediu (p. 31-35). Pentru ce s-a petrecut de la Descartes la Hegel sunt de-ajuns câteva rânduri (p. 35-36). Concluzia este concentrată în fraza: „Istoria logicii este determinată și ea, în ultimă instanță, de istoria practicii sociale a omenirii” (p. 36).

noașterii în sens clasic, filosofico-enciclopedic), pe lângă logica elementară, astfel încât să se poată spune:

ca și logica formală interpretată materialist-dialectic, logica dialectică se interesează și ea, din punctul de vedere gnoseologic, de conținutul general, pe care formele logice îl reflectă.

H. Wald, *Introducere în logica dialectică*, ed.cit., p. 84

Discuția pe marginea agregării/distingerii disciplinare rămâne însă cel puțin neconcludentă (interesul față de conținut al unei abordări strict formale nefiind explicat satisfăcător, nici pe linie „elementară”, nici pe noua linie dialectică; de asemenea, nici despre modul de influențare a formei de către conținut neoferindu-se prea multe detalii¹⁵); ea glisează treptat către psihologie.

Operaționalizarea distincției formă/conținut îl eliberează pe Wald de obligația explicațiilor, pe cale disciplinară (ori, într-o formulă care este aproape sinonimă, dat fiind contextul: tradițională), privitoare la raport¹⁶.

Raporturile reale dintre lucruri sunt dezvăluite, așadar, în cursul acțiunii de transformare a lor, internă sau de către om. Lucrurile așa cum sunt ele, statice (probabil înainte de a intra în procesul transformării) sunt oglindite de un set de legi obiective (prin logica elementară), cele asupra cărora s-au operat transformări – de alt set (logica dialectică) (cf. *ibidem*, p. 89-90). Esențială este însă capacitatea perceperii deosebirii dintre cele două seturi, care nu este aceeași la toată lumea:

Nici un gânditor burghez nu poate admite legătura intimă dintre partinitatea comunistă și adevărul științific, dintre interesele oamenilor muncii și dezvoltarea istoriei.

H. Wald, *Introducere în logica dialectică*, ed.cit., p. 84

Văzută prin interesele oamenilor muncii, logica „elementară”, cu formele ei clasice (noțiunea, judecata, raționamentul) devine materie primă pentru ipoteze curajoase, chiar și pentru vremea aceea, precum cea de mai jos:

Unitatea dialectică dintre inducție și deducție nu este altceva decât unitatea fiziologică dintre primul sistem de semnalizare și cel de-al doilea, sau unitatea gnoseologică dintre cele două trepte ale cunoașterii: senzorialul și raționalul.

H. Wald, *Introducere în logica dialectică*, ed.cit., p. 174

care sprijină „știința” (așa cum o vede proletariatul, prin reprezentantul lui legitim).

¹⁵ Sunt pomenite insistent „legi obiective generale” care ar corespunde, pe propriul plan, „legilor logice” de pe planul gândirii, dar într-un mod confuz, fără a se preciza exact la ce se referă expresiile respective. Autorul trimite la contribuțiile lui Ath. Joja (privind legea predicției contradictorii, legea negației determinate, legea dublei negații – v. *infra*).

¹⁶ Psihologia operațională (Piaget) la care se face, pe neașteptate, apel nu scapă însă de critică; ea este *pozitivistă* și, ca atare, nu înțelege exact natura „raporturilor reale” despre care oferă explicații (*ibidem*, p. 89; a se vedea tot acolo, și nota 2).

Ne putem opri aici cu prezentarea contribuției lui Henri Wald, deși ea este o sursă inepuizabilă, o adevărată capodoperă a genului. Indiscutabil, este reprezentativă pentru stadiul de dezvoltare a marxism-leninismului din România, la momentul apariției (apogeul „dictaturii proletariului”). Exprimă cu o forță neobișnuită dorința intensă, încă nesatisfăcută, a reprezentanților clasei muncitoare de a asimila ceea ce confiscaseră. Firește, e vorba de reprezentanții din planul ideologiei.

Cu lucrarea

Probleme de logică dialectică în filozofia lui G.W.F. Hegel, de Pavel Apostol, apărută în două volume la un interval mare de timp (1957, 1964), abordarea se schimbă; în locul unei (false) expuneri introductive, avem de-a face cu o abordare critico-istorică a dialecticii (vol. I), urmată de una sistematică (vol. II).

După părerea autorului, momentul confruntării cu dialectica hegeliană nu poate fi evitat când se pune problema precizării interesului față de logica dialectică, și aceasta pentru că Lenin însuși a stabilit ca reper constitutiv acest moment. Pentru ca logica dialectică să se nască, cea hegeliană trebuie să fie mai întâi distrusă, dezmembrată. (Cf. Prefața la *Probleme de logică dialectică în filozofia lui G.W.F. Hegel*, vol. I, Editura Academiei R.P.R., 1957, p. 5). Logica hegeliană îndeplinește astfel, un rol simbolico-ritual: cel de victimă sacrificială. Soarta victimei este aceeași cu soarta capitalismului (*loc.cit.*), cel care efectuează uciderea rituală (adică filozoful marxist-leninist mimează prin gestul său de distrugere revoluția, instaurarea noii vârste a lumii, comunismul).

Necesitatea dezmembrării logicii hegeliene de către filozoful marxist-leninist nu este doar una rituală; autorul recunoaște că

nu s-ar putea afirma că teoria logică a materialismului dialectic ar fi expusă atât de sistematic ca cea a idealismului obiectiv în *Logica* lui Hegel.

P. Apostol, *Probleme de logică dialectică...*, ed.cit., p. 11

de unde reiese că materialul rezultat prin fracționarea logicii hegeliene va fi reutilizat. O altă situație în care avem de-a face cu obișnuitele acțiuni de confiscare ale reprezentanților viitorului (confiscat și el de idealul comunist).

Indicii despre utilizarea materialului de construcție de proveniență idealistă (i.e. a metodei dialectice materialiste) se găsesc la Marx, citat conștiincios de P. Apostol (scrisoarea din 7 martie 1868):

„Dialectica lui Hegel este forma de bază a oricărei dialectici, dar numai după lepădarea formei ei mistice”

Ibidem, p. 5

Nu sunt necesare, credem, dovezi suplimentare privind genealogia metodei dialectice. Marxism-leninismul preia de la Hegel ceea ce apreciază ca folositor, atunci când consideră, abandonează restul ca fiind „mistic” și justifică acest „jaf filosofic” prin interesele ultime ale viitorului omenirii.

În rest, Apostol are opinii asemănătoare cu cele ale lui Wald. Logica „formală”¹⁷ (sau „elementară”) este un „moment” al celei dialectice; logica, dialectica și teoria cunoașterii se află în „unitate”; obiectul logicii dialectice este cam același cu cel al logicii „elementare” etc.

Ca și Wald, Apostol face trimitere la contribuțiile edificatoare ale lui Athanase Joja („valoroase cercetări de mare pătrundere”, încă nepublicate la apariția *Problemelor de logică dialectică...*, vol. I – cf. *op.cit.*, p. 32), drept pentru care ne vom opri și noi în continuare asupra ei. Așadar

Studii de logică (1960), de Acad. Ath. Joja, este o culegere care conține (înainte de altele, pe teme mai circumscrise) cinci studii ce detaliază aspecte legate de legea identității concrete, cea a predicăției complexe contradictorii și cea a terțiului supervenient (pe care Wald și Apostol le-au elogiat încă înainte să vadă lumina tiparului). Ele se intitulează: *Dialectica marxist-leninistă – baza metodologică a științelor*; *Dialectica materialistă și știința contemporană*; *Elaborarea logicii dialectice de către V.I. Lenin în raport cu evoluția generală a logicii*; *Asupra unor aspecte ale logicii dialectice*; *Despe tertium non datur*.

Înainte de toate, trebuie semnalat că Joja nu revendică pentru sine contribuția fondatoare; cel căreia i se datorează fundarea logicii dialectice este Lenin. El este cel care, stabilind mai întâi că: 1. Lucrurile există independent de conștiința noastră; 2. Nu există deosebiri principiale între fenomen și lucrul în sine; 3. Trebuie să raționăm dialectic (adică să nu considerăm cunoștințele ca ceva definitiv, să reflectăm asupra trecerii de la necunoaștere la cunoaștere), a tranșat problema raportului dintre gândire și existență (*Studii de logică*, ed.cit., p. 26, 27), deschizând prin asta calea elaborării logicii dialectice.

Tot Lenin a analizat și categoriile de bază ale dialecticii materialiste (materie, necesitate, practică, adevăr obiectiv etc. – cf. *ibidem*, p. 28), asigurând prin asta „dezvoltarea normală a științei”, care în țările capitaliste „creează derută” pe plan metodologic și al concepției despre lume (*ibidem*, p. 29). Una dintre ilustrările derutei din lagărul capitalist fiind ilustrată prin „tentativele” de construire a logicii matematice fără asistența dialecticii materialiste. Joja prevede bunăoară (iar evenimentele ulterioare vor dovedi că s-a înșelat grav – mai mult, din scrierile sale mai târziu transpare¹⁸ și faptul că a priceput aceasta) că

Logistica nu va putea dezvolta toate posibilitățile sale atâta vreme cît va ignora organonul dialectic

Acad. Ath. Joja, *Studii de logică*, ed.cit., p. 33

Datorită lui Lenin, care a dat interpretarea nimerită *Capitalului* lui Marx, consideră Joja, a putut fi sesizată importanța contribuției lui Heraclit în problema identității (care

¹⁷ Și logica matematică, sau simbolică, este „elementară”. Detalii în *op.cit.*, p. 25, notă.

¹⁸ Culegerea de studii de care este vorba aici a fost urmată de alte trei (ultima postumă), dar preocupările în direcția logicii dialectice au fost lăsate deoparte, în prim plan trecând comentariile la opera logică a lui Aristotel și alte cercetări de istoria logicii (în special a celei antice).

fusese, ce-i drept, relevată de Hegel; *din păcate* însă pentru Hegel, nu subscria la punctul 1. al lui Lenin – vezi *supra* – motiv pentru care medalia de aur va fi atribuită lui Marx și Engels). Identitatea, ca identitate abstractă (*moartă*), îl conducea pe Hegel la sofistică; ca identitate *concretă*, unifică logica, gnoseologia și metoda, producând: auto-mișcare, auto-diferențiere la nivelul lucrurilor (*cum fundamento in re*), nu al gândirii, ca în sofistica hegeliană (cf. *op.cit.*, p. 45).

Auto-mișcarea, auto-diferențierea înseamnă contrazicere, firește; Joja ne arată cum contrazicerea este și ea concretă, luând o formă botezată *predicație complexă contradic-torie*, și fiind bine ilustrată cu pasaje din... Hegel (*Știința logicii*), căruia i se reproșează în continuare că nu înțelegea prea bine interpretarea lui Lenin la propria sa teorie.

Hegel, deci, nu ar fi înțeles corespunzător identitatea și contradicția, precum și raportul lor. Logicii simbolice („calculului logic”), mai departe, i se cere (superfluu, dar în perfectă consonanță cu Wald și Apostol – cf. *supra*)

să fie supus CRITERIULUI PRACTICII pentru a-și dovedi valoarea, adică trebuie, cel puțin, să permită organizarea experienței

Acad. Ath. Joja, *op. cit.*, p. 54, majuscule în original

cerință la care aceasta deja răspundea din plin, căci era mașinilor de calcul tocmai începu-se.

Adevărata dificultate nu este însă cea în care s-ar afla Hegel (care explicase totuși, în felul lui, convingător, ce înțelegea el prin identitate, diferență, contradicție, integrându-și armonios explicația în ansamblul filosofiei lui idealiste), nici cea a calculului logic (care era deja utilizat, fără a se mai simți deloc nevoia unor justificări, căci *a nu-l utiliza* era imposibil), ci a logicii dialectice: ce rost are această logică? Pentru ce să fie ea pusă la punct cu prețul dereglării celorlalte?

Răspunsul nu poate fi decât unul: **a susține, prin legarea politicului de ideologic și a teoreticului de practic, conștiința socialistă, predestinată a accepta, fără ezitare, proiectele economice și sociale ale partidului comunist.** Eforturile de *utilizare* a unei așa-zisei „logici dialectice” conduc invariabil la dezvăluirea naturii acestui produs intelectual. Este vorba despre un procedeu de transfer al rezultatelor reflecției științifice din posesia celor care le-au creat în posesia unor „reprezentanți” ai unei clase sociale auto-declarate, pe criterii politice, nu științifice, „progresistă”, creatoare, vizionară ș.a.m.d., adică menită, aptă de a conduce societatea către un viitor mai bun.

2. *Domenii de aplicație.* Științele naturii (Dialectica în biologia și fiziologia sovietice; dialectica fizico-chimică) și științele istorice și sociale (dialectica și materialismul istoric; teorii economice) au intrat, la rândul lor, în posesia clasei muncitoare din R.P.R. în epoca „dictaturii proletariatului”. O sumedenie de culegeri de texte s-au editat pentru a pune dialectica în raport (de coordonare) cu științele „particulare”. Adesea, au contribuit la ele oameni de știință, ingineri, medici.

Depinzând de metodologia materialist-dialectică, toate științele depindeau simultan de clasa socială cea mai înaintată; dar realizarea unei metodologii adecvate nu era o

acțiune simplă, ci una compusă din două faze. Cea avută în vedere aici este exploratorie, următoarea fiind faza constructivă.

Dialectica cunoașterii științifice – Studii, Editura Academiei R.P.R, București, 1962, face parte din prima fază, cea în care se colectează opinii avizate, în vederea prelucrării. Modelul era oferit de seria *Din istoria filozofiei în România*, care a precedat sinteza dedicată istoriei filozofiei românești de la sfârșitul „dictaturii proletariatului”.

În *Dialectica cunoașterii științifice* dialectica materialistă este pusă la lucru în domeniile matematicii, fizicii, chimiei, biologiei, ciberneticii, dar și în cele ale istoriei și istoriei filozofiei.

Raporturile dialecticii cu matematica sunt cercetate de Dumitru Dumitrescu (1904-1984), membru corespondent al Academiei R.P.R., de profesie inginer, în studiul *Matematica și progresul tehnic*, care deschide volumul. Autorul abordează problema din unghi aplicativ, al transformărilor prin care omul, ca parte integrantă a lumii, le produce în ea. El consideră că înțelegerea adecvată a raportului dintre om și lume este dialectică (cf. *Dialectica cunoașterii științifice*, ed.cit., p. 13), și că ea presupune o influențare reciprocă a membrilor relației. Tehnica și progresul tehnic creează baza economică a societății și modelează viața materială și spirituală a acesteia.

Pentru a fixa locul matematicii în procesul dezvoltării tehnicii, în funcție de dezvoltarea societății, se aleg ca repere contribuțiile lui Engels (*Dialectica naturii*) și Lenin (*Caiete filozofice*) cu privire la procesul de abstractizare în general, în care abstracția matematică are particularități. Pornind de la acestea, autorul constată că:

am putea distinge trei raporturi între matematică și tehnică la o epocă dată, și anume:

- a) realizări tehnice importante se efectuează fără un dezvoltat instrument matematic;
- b) dezvoltarea tehnicii și cercetarea matematică evoluează în interdependență;
- c) cercetarea matematică anticipează și pregătește abstracțiile necesare dezvoltării ulterioare a tehnicii.

D. Dumitrescu, *Matematica și progresul tehnic*, în *Dialectica cunoașterii științifice*, ed.cit., p. 20-21

Constatările sunt sprijinite cu ajutorul unor ilustrări furnizate de istoria științei (antice, renascentiste, a sec. XVIII), precum și prin câteva aluzii la cercetări sovietice în calculul probabilităților și în fizica atomică. Se dau și citate din *Programul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice*, adoptat la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., și din raportul la Congresul al III-lea al P.M.R. care ne asigură că dezvoltarea științifică va fi o prioritate.

Rațiunea de a fi a științei este socială, este legătura ei – directă sau mediată în chip mai complex – cu practica

și

Conștiința clară a acestui fapt, cu care filozofia marxist-leninistă înarmează atât pe oamenii de știință cât și pe tehnicieni, reprezintă o condiție esențială a dezvoltării armonioase a științei în legătură cu tehnica și cu nevoile practice.

Ibidem, p. 31

Cuvintele de mai sus reprezintă acceptarea (recunoașterea), din partea unui om de știință, a înțelegerii științei ca știință marxist-leninistă, în care politicul este în simbioză cu ideologicul, teoreticul și practicul se află în unitate, iar aceasta se realizează pe planul conștiinței.

S-ar mai putea adăuga ceva: viziunea asupra raportului dintre știință, tehnică și societate rămâne circumscrisă unei filosofii a științei care ține de epoca de sfârșit al sec. al XIX-lea, nu doar anterioară mării explozii a cunoașterii care tocmai avea loc și contemporană cu Engels, ci și inutilă noii forme pe care o căpăta ideea de dezvoltare, un obstacol în calea acesteia.

Cu privire la raportul dintre dialectică și fizică se pronunță Valer Novacu, de asemenea membru corespondent al Academiei R.P.R., fost membru ilegalist al P.C.R., în materialul intitulat *Metoda dialectică în științele fizice*, care debutează abrupt și dă, de la primele rânduri, măsura cercetării de care era capabil acest academician:

Logica dialectică călăuzită de principiul dezvoltării, care presupune deducerea formelor superioare din cele inferioare și subordonarea formelor inferioare celor superioare, prezintă procesul dezvoltării științifice ca o «înălțare» de la singular (S) prin particular (P) la universal (U). În această mișcare se dezvoltă logica descoperirilor științifice lucru care scapă atenției dacă utilizăm numai logica elementară. Putem spune că *dialectica reprezintă logica și metodologia creației științifice*.

Valer Novacu, *Metoda dialectică în științele fizice*, în *Dialectica cunoașterii științifice*, ed.cit., p. 33

Inutilizabil (ba chiar profund dăunător, prin confuzia pe care o produce în mintea oricui ar comite imprudența de a-l lua în serios) pentru înțelegerea raporturilor *reale* dintre fizică și filosofie, textul este însă revelator pentru efortul de „subordonare” al „forme inferioare” (logica elementară, activitatea științifică specializată) față de cea „superioară” (dialectica, metodologia dialectică).

Contactul dintre dialectică și biologie este analizat în *Dialectica și metafizică în determinismul biologic*, de Edith Gulian. La capătul unei expuneri de cincizeci de pagini (pe care un cititor interesat de conținutul teoriilor criticate ar fi cel mai bine sfătuit atunci când i s-ar spune s-o evite) în care este denunțată „metafizica” și apărât „determinismul”, autoarea își exprimă adevărată dezaprobare față de biologia sovietică:

acad. T.D. Lîsenko a subliniat că biologia micriuristă pornește de la teza că știința biologică este un sistem de legi obiective biologice, ceea ce exclude din natură atât spiritul universal cât și haosul. Acad. Lîsenko a relevat că pentru a putea rezolva sarcinile practice puse agriculturii de către Programul P.C.U.S., trebuie ca biologia să posedă o orientare teoretică justă micriuristă, la baza căruia se află materialismul dialectic.

Edith Gulian, *Dialectica și metafizică în determinismul biologic*, în *Dialectica cunoașterii științifice*, ed.cit., p. 213

Comentariile sunt de prisos. Totuși, o remarcă merită făcută: legătura *teoriei* cu *practica* (sarcinile agriculturii) și simbioza *politic/ideologic* („orientarea justă”) ghidează știința biologică spre îndeplinirea scopurilor ei (Programul partidului).

Ultimul material din culegere, *Definiția istoriei filozofiei ca știință și valoarea ei metodologică*, de Ion Banu, unde vine vorba despre „legea condiționării obiective”, „legea descoperirii progresive, contradictorii ale însușirilor (...) naturii” și „legea lupei dintre materialism și idealism” este un excelent eșantion de stalinism târziu (jdanovism). Și aici, *politic/ideologic, teoretic/practic, conștiință socialistă* sunt termenii cheie. Ceea ce surprinde este abordarea vizibil retro (ca să folosim o formulă sugestivă) a problematicii, amintind insistent de o epocă pe care nu doar victimele luptei de clasă și-o doreau uitată.

3. *Rezultate*. Metodologia marxist-leninistă a științelor particulare (faza constructivă – vezi *supra*) a apărut, nu cu mult timp înainte de încheierea „dictaturii proletariatului”. Ea nu are înfățișarea unei construcții definitive și, într-adevăr, a și fost părăsită curând (fără a fi regretată, poate că dimpotrivă). Ca și *Istoria gândirii sociale și filozofice în România* (1964), despre care am discutat pe larg într-un studiu mai vechi. Așadar, cu

Dialectica materialistă. Metodologia generală a științelor particulare, apărută în anul 1963, sub egida Institutului de filozofie al Academiei R.P.R., se încheie primul din cercurile concentrice ale dezvoltării marxism-leninismului românesc, oferind publicului interesat mult-așteptata „filozofie a științei” (logică + metodologie). Deoarece perspectivele definitive „logicii dialectice” rămăseseră destul de îndepărtate, această „încercare” de „monografie” (cum se auto-prezintă ea, neobișnuit de modest – cf. *Din partea colegiului de redacție*, p. 5) este minuțioasa consemnare a unui profund eșec teoretic, deghizat într-un sublim succes ideologic.

Pentru ca substituția eșecului printr-un succes să fie sesizabilă numai la o privire foarte atentă, cartea debutează cu o istorie a metodei (Capitolul I) de care orice om de știință se putea lipsi în activitatea lui de cercetare, dar care plantează ideologia (materialismul dialectic și istoric) în centrul intereselor științifice. Centralitatea ideologiei în raport cu demersurile științifice specializate este accentuată în Capitolul II, dedicat integral marxismului și având ca punct culminant „contribuția” lui Lenin, precizată în raport cu poziția idealismului (în special a lui Hegel), foarte bine sintetizată de rândurile următoare, care includ și un citat din *Caiete filozofice*:

„PRACTICA ESTE SUPERIOARĂ CUNOAȘTERII (TEORETICE), deoarece ea are nu numai valoare de generalitate, ci și de realitate nemijlocită”. Ca și Marx, Lenin nu se mărginește la noțiunea abstractă a practicii, ci include în ea dezvoltarea forțelor de producție, dezvoltarea tehnicii, a științei, experiența social-politică, progresul ca forță obiectivă, interesele clasei muncitoare care coincid cu progresul etc. Definiția filozofică pe care o dă Lenin practicii are la bază tratarea concretă a problemelor economice, istorice, sociale și politice.

Dialectica materialistă. Metodologia generală a științelor particulare. Sub redacția: acad. C.I. Gulian, prof. Dan Bădărău, membru corespondent al Academiei R.P.R. și Tomin Uroș, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1963, p. 141 (cu capitale în original)

Tratarea „concretă” de către Lenin a problemelor științifice are semnificația specific marxist-leninistă, de subordonare a științei față de „interesele clasei muncitoare”. Faptul că direcția luată de cercetarea științifică (spre aplicații, tehnică) satisface interesele clasei muncitoare se datorează tocmai abordării ei concrete. „Progresul” nu este doar o tendință firească spre dezvoltare (tehnică, științifică, socială), ci și un efort de satisfacere a intereselor clasei muncitoare.

Totuși, coincidența dintre interese și progres, indiscutabilă pe plan *ideologic*, nu este la fel de vizibilă în plan propriu-zis *epistemologic*. O dată ajunși la Capitolul III, *Dialectică și epistemologie* al cărții, nimerim într-o abordare surprinzătoare de *învechită* a problematicii cunoașterii științifice. Caracterizarea noastră o explicăm prin raportarea chestiunilor științifice de actualitate pe-atunci (ne găseam în deceniul șapte al sec. al XX-lea) la un cadru conceptual mai vechi cu aproape un secol.

Mai exact, abordând problema metodei, marxism-leninismul ia ca reper o viziune enciclopedică a științelor, căreia i se aplică o teorie a cunoașterii bazată pe distincția subiect-obiect. *Observația și experimentul* depind puternic de tipul de știință avut în vedere (astronomie, chimie, științe ale vieții etc.), dar își conservă peste tot caracterul determinist. *Negarea* consecventă a determinismului, întrucât se întâlnește în epocă, caracterizează viziunile asupra cunoașterii incompatibile cu cea materialist dialectică. Din punct de vedere *ideologic*, am putea spune că o asemenea poziție (de negare) ar deveni contrară și intereselor clasei muncitoare, ceea ce nu putea fi acceptabil. Însă, deoarece, în practică, procedeele care implică aspecte indeterministe duceau la rezultate valabile și utile chiar sub aspect tehnic, conceptul de determinism „se îmbogățește pe cale dialectică” (*ibidem*, p. 177), adică trece printr-un proces de transformare, „*asimilându-și* note contradictorii în raport cu esența” (*ibidem*, sublinierea ne aparține), exprimare care descrie exact pe dos ceea ce se petrecea, de fapt, cu el: nu conceptul *asimilat* pretinse note contradictorii, ci noul concept *era asimilat de marxism-leninism*, care-l inventaria în contul dialecticii.

Dialectica materialistă nu este decât o rețetă simplă de confiscare a rezultatelor cercetării științifice în folosul unei „concepții” filosofice care pretinde a le justifica metodologic, indiferent dacă provin din psihologie, chimie anorganică, cosmologie. Să urmărim puțin, în continuare, mecanismul aparatului dialectic funcționând în cadrul științelor vieții (în speță: teoria genelor – în *vol. cit.*, p. 187-190).

Așa cum am văzut *supra*, marxism-leninismul deosebea o „logică elementară” de „logica dialectică”. Prima are de-a face cu *noțiuni*, cealaltă cu *conceptul*. Această distincție (de sorginte hegeliană) este autorizată de *abstractizare* (reconstrucție mentală a datului senzorial, dar funcționând invers decât la Hegel, unde conceptul era *concret*, cunoștințele provenite din simțuri – *abstracte*). Datorită abstractizării se ajunge la (pseudo)*noțiuni*, printre care și cea de „genă”:

S-a presupus anume că îndărătul fenomenelor ereditare discrete acționează unități discrete, funcționale, dar și localizate spațial.

Ibidem, p.187

Prin abstractizare (izolarea în „fenomen” a unităților localizabile – descrise de biologi foarte precis, ca structuri moleculare în macromolecula de ADN și ARN) s-a produs, deci, conceptul de *genă*. Însă *practica* (e.g. Lîsenko, Nujdin, Platonov etc.) a negat acest concept *abstract*, ceea ce a rezultat fiind o teorie a eredității, adevăratul concept, materialist dialectic, științific, după cum reiese din expunere.

Indiferent dacă vom accepta sau nu existența genelor (ca entități localizabile), metodologia potrivită „concretizează dialectic” (*ibidem*, p. 188), adică se adaptează „prin negări succesive” (*ibidem*, p. 189) la dezvoltarea cunoașterii.

Ceea ce reiese, la capătul unor pagini greu de parcurs, dedicate „abstractizării”, presărate cu reproșuri îndreptate împotriva diverșilor adversari burghezi ai științei, este că mai curând metodologia ar merge pe urmele rezultatelor cercetării științifice decât invers.

Cam același lucru se poate spune și despre inducție și deducție, altă secțiune a capitolului. La fel – despre teorie și practică în știință (în care sunt abordate, lamentabil, chestiuni deosebit de importante din unghi epistemologic: teoria științifică, problema adevărului).

Nu este deloc limpede *de ce* ar trebui omul de știință (ca om de știință, nu ca supporter al „progresului”) să-și treacă viziunea asupra lumii prin filtrul „metodologiei generale” (un organon confuz) avansată în această carte. Capitolul dedicat dialecticii și epistemologiei lasă o impresie dezagreabilă; frecvent apar formulări (auto-recomandări cu aspect de pseudo-reguli metodologice) precum

Rolul unei filozofii cu adevărat științifice nu este să intervină ca prohibitoare a anumitor metode de cercetare pe motiv că nu corespund unei teze sau teorii anumite.

Ibidem, p. 221

despre care preferăm să nu mai adăugăm vreun comentariu.

Dar nici restul cărții nu se prezintă mai bine. Ca o încoronare a muncii filozofilor care au scris-o, ultimul capitol este dedicat criticii neopozitivismului. O frază din acest capitol ne-a atras atenția:

Singura rațiune de a fi a neopozitivismului ar fi fost eficacitatea metodologiei sale. or, nici în această direcție, după cum s-a arătat, neopozitivismul nu-și justifică existența.

Ibidem, p. 459

Deși neopozitivismul nu-și putea justifica existența proprie – supremă ironie! – vom vedea *infra* că tocmai el a furnizat, în deceniile următoare, marxism-leninismului românesc suficient material pentru a-i justifica *acestuia* existența.

Sintetic: străduințele marxist-leniniste românești în direcția „logicii dialectice” au ajuns la rezultate catastrofale.

Praxisul

Revoluție, conștiință socialistă, știință. Dialectica materialistă, deși indiscutabil nu doar inacceptabilă, ci de-a dreptul o farsă din perspectiva „metafizică”, a „științei bur-

gheze” (deținătoare, împreună cu clasa pe care o reprezintă, de bunuri materiale și spirituale, pe care le acumulează continuu, dar care erau produse cândva în cantitate insuficientă, apoi în cantități în principiu suficiente, consumate necorespunzător – cf. *infra*, discuția despre alienare), reprezintă totuși o imensă *promisiune* (făgăduință), care nu se va onora doar pe planul teoretic, speculativ, ci în realitatea de zi cu zi, a fiecărui individ conștient și a societății din care individul conștient face parte.

„Transformarea lumii”, prin intermediul producției materiale (până la urmă: satisfacerea generală a *nevoilor* umane)¹⁹, ar putea reprezenta (între multe altele) compensația acceptabilă pentru transformarea logicii „elementare” în logică dialectică și a științei burgheze în știință proletară, adică (fără eufemisme): pentru sacrificiul științei, așa cum se găsea ea la momentul respectiv, pe altarul revoluției.

Pentru ca recompensa să poată fi „încasată”, revoluția trebuie să aibă loc nu doar în realitate, ci și (sau: mai ales) în conștiințe. Este nevoie și de o „revoluție culturală”, care să genereze „conștiința socialistă”, capabilă a primi „darul” făgăduit. Volumul

Momente ale revoluției culturale din România, apărut la câteva luni după Declarația din aprilie 1964, fotografiază întreg peisajul revoluției culturale din vremea „dictaturii proletariatului”, așa cum se vedea din poziția promotorului acesteia, P.M.R. Noi ne vom opri doar asupra aspectelor care ne interesează în studiul de față (învățământul tehnic și științific; starea generală a științelor)²⁰. Din ele reiese efortul depus de poporul român pentru construirea „bazei tehnice-materiale” a socialismului (*op. cit.*, p. 9).

Învățământul tehnic și științific, dedicat formării personalului care va deservi „baza tehnico-materială” (personal alcătuit din cadre calificate, apte să desfășoare activitatea complexă pe care o presupune noua industrie, transporturile, sistemele de servicii civile, sistemul de apărare ș.a.m.d., din generațiile posterioare revoluției socialiste – un aspect extrem de important, de care depind aspecte fundamentale, privind conștiința socialistă; aceste aspecte vor face obiectul unei cercetări viitoare), produsese deja schimbări în structura socială.

¹⁹ Cf. studiul nostru „Filosofia românească între 1950 și 1990. Din uneltele ingineriei sociale: «concepția științifică despre lume și societate» și «educația materialist-științifică»”, în „Pagini de filosofie”, vol. 3, nr. 2, mai 2023, p. 109-133.

²⁰ Volumul *Momente ale revoluției culturale din România*, Editura științifică, București, 1964, 376p., tiraj 8000 + 130 ex. legate + 20 ex. lux este o apariție festivă, ocazionată de împlinirea a 20 de ani de la „eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist” (p. 43). El marchează totodată și momentul de cotitură care tocmai avea loc, justificând, prin rezultatele prezentate, politica partidului. Chiar pe când volumul era dat la tipar (august 1964), din închisori erau eliberați, ca urmare a unor decrete succesive ale lui Gh. Gheorghiu-Dej (în special a Decretului 411 din 20 iulie 1964) deținuții politici supraviețuitori (peste 12.000), dintre care unii fuseseră reprezentanți ai vechii culturi burgheze, ispășind diverse pedepse și fiind supuși reeducării.

Învățământul superior din țara noastră *se dezvoltă în mod planificat și coordonat cu cerințele producției și culturii socialiste, ținând pasul cu schimbările structurale intervenite în domeniile activității productive și social-culturale.*

Acad. Ștefan Bălan, ministrul învățământului, *Dezvoltarea învățământului – veriga principală a revoluției culturale în țara noastră*, în *Momente ale revoluției culturale din România*, Editura științifică, București, 1964 p. 31 (cursive în textul original)

„Planificarea” și „coordonarea” nu mai sunt simple ambiții politice (care depindeau cândva de talentul conducătorilor de a atrage susținerea oamenilor), ci se realizează în condițiile în care raporturile dintre politic și ideologic, teoretic și practic sunt deja realizate în planul conștiinței (i.e. al conștiinței fiecăruia dintre cei care au parcurs un program de studii și activează în domeniul producției sau în alt domeniu), devenită conștiință socialistă. Conștiința socialistă, ca să recurgem la o metaforă, aidoma unui *câmp* (sistem dinamic), reunește politicul și ideologicul, teoreticul și practicul, astfel încât evenimentele ce survin în acest câmp pot fi anticipate și declanșate (planificate și coordonate), măsurate și modulate.

„Revoluția culturală” se înfățișează (ori, mai bine zis, *este* înfățișată) ca un *remediu* al unei stări de lucruri nedorită, provenind din trecut (un fel de afecțiune cronică a conștiinței științifice):

O trăsătură caracteristică a cercetării științifice din România burghezo-moșierească o constituia izolarea de producție, ruptura dintre teorie și practică, lipsa de finalitate a cercetării și creației științifice.

Acad. Ilie Murgulescu, președintele Academiei R.P.R., *Douăzeci de ani de dezvoltare a științelor în România*, *Momente ale revoluției culturale din România*, ed.cit. p. 44

Vindecarea conștiinței și punerea cercetării științifice în slujba economiei naționale pentru construirea socialismului deschide calea accelerării progresului social. Progresul social fusese până atunci încetinit deoarece, înaintea revoluției

marea majoritate a oamenilor de știință nu s-a putut călăuzi în cercetarea lor după concepția și metodologia materialist-dialectică, ci, în cel mai bun caz, după un materialism spontan, ceea ce prejudicia de multe ori valorificarea corectă a rezultatelor. Și în domeniul științei, al cercetării, ca și în alte domenii, burghezia ne-a lăsat o moștenire grea.

Ibidem, p. 44-45

Noi am conturat, *supra*, „concepția și metodologia materialist-dialectică”; putem aprecia cum putea ea să înlăture „moștenirea grea”, pe care o confiscase de la burghezie, însăntoșind conștiința omului de știință burghez. [Nu mai este nevoie să subliniem aici deosebirea, esențială, dintre omul de știință format *înainte* de revoluție și cel format *după* aceasta. Despovărat de la naștere de „moștenirea grea” pe care o deținea primul, cel din urmă va înțelege oarecum „natural” rolul călăuzitor al metodologiei materialist dialectice, fără îndrumarea de care acela nu se poate lipsi.]

Pentru „conștiința socialistă”, învățătura lui I.P. Pavlov privitoare la funcționarea sistemului nervos va servi ca punte menită a garanta continuitatea dintre teoretic și practic, fără pericolul „ruperii gândirii de viață”, de care filozofii marxist-leniniști s-au temut atât²¹. Conștiința formată în spiritul acestei învățături – neprețuită pentru comuniști – va prelua cum se cuvine doctrina „clasicilor”, abandonându-și trecutul în schimbul dezalienării, pășind în raiul satisfacerii tuturor nevoilor.

Alienarea (înstrăinarea – *Entfremdung*) este conceptul care ne va reține atenția aici; de asemenea, ne vom opri și asupra raportului dintre „alienare” și „știință” în viziunea marxist-leninistă (materialist dialectică și istorică).

Conceptul de „alienare” și relația lui cu știința pot fi abordate din unghiul practicii. Alienarea este o acțiune și o stare: este deposedarea omului de rezultatul muncii sale, o trecere a produsului muncii din contul celui care produce în contul altcuiva, care nu produce; dar este și starea psihofizică rezultată din deposedare. Desfășurând o neîncetată activitate pentru a-și satisface nevoile, producătorul (cel care muncește) nu reușește să îndeplinească scopul muncii; el constată însă neconținut că alții, fără a munci, reușesc totuși să capete satisfacția râvnită. Omul alienat este astfel un om aflat în căutarea unei stări fizice și psihice pe care nu o poate obține și dezamăgit de cunoașterea faptului că starea vizată se poate obține.

Omul alienat este tipul de om caracteristic orânduirii capitaliste. Creșterea producției (și productivității), care caracterizează forma târzie de capitalism relevantă pentru discuție nu-l scoate pe om din starea degradată în care se află. Cum creșterea producției și productivității se explică (în primul rând) prin dezvoltarea explozivă a cunoașterii științifice, trebuie să tragem concluzia că știința, de una singură, neasistată politic și ideologic, nu poate extrage omul din starea de alienare în care se află în capitalism. Mai mult, formele avansate ale științei, aplicate socialului în capitalism, pot să chiar să agraveze paroxistic alienarea omului:

Dacă ultimele rezultate ale electronizării și cibernetizării accelerate a producției, în condițiile capitalismului monopolist, nu sînt încă pe de-a-ntregul previzibile, efectul de aservire și abrutizare a muncitorului de către mașină devine însă tot mai amenințător și concret. Din acest punct de vedere temerile, aprehensiunile unor filozofi neoromantici întîrziți, față de voracitatea „Molochului” civilizației industriale contemporane, față de eventualitatea reapariției unui nou Golem, automat cu față umană care, de data aceasta, își va ucide implacabil inventatorul, sînt, în lipsa unei limpezi perspective istorice, întru totul explicabile.

Radu Sommer, *Teoria înstrăinării omului*, Editura politică, București, 1972, p. 38

Pericolul iminent, fatal pentru capitalism (orice soluție este socotită dinainte „iluzorie și naivă” – *ibidem*, p. 56), nu există în socialism. Cum se explică aici invulnerabilitatea omului față de amenințare atât de gravă acolo?

²¹ Date despre introducerea pavlovismului în România se găsesc în „Filosofia românească între 1950 și 1990. «Conceptia despre lume și societate»: introducerea învățăturii lui I.P. Pavlov în România”, în „Pagini de filosofie”, vol. 3, nr. 1, ianuarie 2023, p. 5-20.

În primul rând, „abolirea proprietății private” (*ibidem*, p. 72) îi oferă omului o primă protecție față de alienare. Este o protecție insuficientă, care va fi completată, în al doilea rând, prin ridicarea producției și productivității socialiste la un nivel superior celor din capitalism.

Laolaltă, cele două (lipsa proprietății private + creșterea continuă a producției) declanșează în conștiință satisfacția căutăată. Avem de-a face cu doi stimuli, doi factori excitanți, declanșatori ai sentimentului de dez-alienare.

Acum, să notăm: „învățătura lui I.P. Pavlov” a dovedit *științific* că declanșarea proceselor care descriu starea de satisfacție poate fi simulată; mai exact, „satisfacția” poate surveni și fără ca nevoile să fost realmente satisfăcute, ori chiar și fără ca ele să fi existat într-adevăr. Pentru aceasta, era de ajuns ca anumite dispoziții fiziologice ale organismului să se alinieze așteptărilor create dinainte (promisiunilor). *Ideologic*, condițiile fiziologice sunt înțelese drept „conștiință”, *politic* fiind înțelese drept „realitate socialistă”.

În vremea „dictaturii proletariului”, misiunea oamenilor de știință marxist-leniniști era, deci, mai întâi, de a crea și menține stabile condițiile apariției „conștiinței socialiste”. Noua formă de conștiință (declanșarea reflexului condiționat este simptomul ei) va apărea inevitabil în câmpul material creat de politică, ideologie, teorie și practică. Vechea conștiință, conștiința burgheză, trebuia reeducată – în noile condiții, silită să se adapteze, să deprindă și ea noul reflex condiționat. Scopul acțiunilor întreprinse asupra individului conștient și a grupului social din care el face parte (scopul educării și reeducării) fiind dez-alienarea omului.

LOGICA ȘI FILOZOFIA ȘTIINȚEI ÎN R.S.R.

Dialectica

Societatea socialistă multilateral dezvoltată, deținătoarea legitimă a celei mai înaintate forme a dezvoltării sociale și a celei mai profunde cunoașteri științifice. O dată ce clasele sociale exploatatoare au dispărut, societatea a intrat, în România, într-o nouă fază a dezvoltării ei. „Societatea socialistă multilateral dezvoltată” nu reprezintă o ruptură față de cea din „dictatura proletariului”, ci o dezvoltare a ceea ce s-a inițiat atunci, pe alt plan însă. Indivizii acestei societăți nu mai cunosc starea de *alienare* în care trăiseră părinții lor, născuți și crescuți în societatea exploatării.

Ocazia afirmării societății socialiste multilateral dezvoltate (un produs încă în faza de testare, care n-a ajuns, de fapt, niciodată, cu adevărat, o realitate – având oricum ca ingredient știința) a constituit-o Declarația P.M.R. din aprilie 1964.

1. *Revizuirea temeiurilor. Primatul „datoriei”.* De la biologia micriurinișă și fiziologia pavlovistă la cibernetică (ca științe fanion ale atât de stabilului în schimbare concept marxist-leninist al științei) n-a fost parcurs un drum, ci s-a făcut un salt. Saltul era inevitabil – episodul deloc onorabil al „logicii dialectice” trebuia uitat cât mai repede.

Culegerile de studii dedicate filosofiei științei în intervalul 1964-1970 (care se suprapune cu aproximație perioadei dintre Congresele al IX-lea, din 1965, și al X-lea, din 1969, ale P.C.R.) conservă cel mai bine vestigiile acestui moment foarte delicat. Este momentul **retragerii componentei ideologice din prim-planul expunerii** privitoare la mijloacele și scopurile științei. Efectul retragerii strategice (ori, mai bine zis: al stratagemii) a fost puternic, consolidând impresia completei expulzări a acestei componente din perimetrul științei; ceea ce nu corespundea, de fapt, schimbării *reale* petrecute. [Diferența dintre vol. I (1960) și vol. II (1966) al *Studiilor de logică* lui Ath. Joja (unul dintre cei mai însemnați reprezentanți al „logicii dialectice” din R.P.R.) ilustrează foarte bine schimbarea la care ne referim. Despre conținutul primului am vorbit *supra*; al doilea volum n-are nici un studiu dedicat „logicii dialectice”, tratând exclusiv despre chestiuni de istorie a logicii].

Marxism-leninismul nu putea oricum, tocmai datorită structurii sale (sintetică, în care politicul și ideologicul, teoreticul și practicul fuzionează), să-și abandoneze componenta ideologică; și-o putea totuși *disimula*, și era chiar obligat să procedeze așa, întrucât, perpetuu la putere, partidul comunist avea să se adapteze permanent climatului mondial în continuă schimbare, menținând în același timp climatul intern propice conștiinței socialiste. A se adapta însemna, până la urmă, tocmai a rămâne la putere.

În cei douăzeci de ani care trecuseră de la preluarea puterii în România, partidul nu reușise să confecționeze o „logică dialectică” (nici nu-și recunoscuse neîmplinirea, mizând, atunci când nu se putea altfel, mai degrabă pe resursele din ce în ce mai uzate ale vechilor manuale sovietice, dar numai excepțional, și niciodată la nivel de vârf, pe cele ale filozofilor Wald, Apostol, Joja etc.), însă construisese mecanismul solid prin care știința să fie pusă în situația de a contribui la propulsarea societății spre idealul ei comunist. Practicul prevalase asupra teoreticului.

Nu „logica dialectică”, ci „conștiința socialistă” face ca bilanțul „dictaturii proletariului” să iasă, din perspectiva partidului, pozitiv. Câtă vreme condițiile politice, economice, sociale și culturale dau naștere conștiinței socialiste (un tip complex de reflex condiționat, psihofiziologic vorbind), așternerea pe hârtie a organonului materialist rămânea o problemă secundară, periodic amânată.

Conștiinței socialiste, liberă de povara proprietății private și dez-alienată, cunoașterea științifică îi apare ca o **datorie**:

Cunoașterea științifică rămîne o obligație permanentă a omenirii, fiecare generație trăind într-o lume incomplet și imperfect cunoscută.

Ștefan Georgescu, *Epistemologie*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978, p. 4

Mai mult decât imperfecțiunea cunoașterii lumii contează, să nu uităm, în noua conjunctură, existența unui vast domeniu industrial, în continuă extindere, pe care noua generație era nevoită s-o exploateze (de care această generație fusese aproape total confiscată); misiunea (comanda socială) încredințată de partid fiecărui individ nu se putea îndeplini fără o pregătire științifică corespunzătoare a operatorilor, fără ca ei să *accepte* societatea

socialistă ca întreg (mod de viață, concepție despre lume etc.) și să se perceapă pe ei înșiși ca parte a societății socialiste. Discursul din vremea „dictaturii proletariatului” cu privire la „logica elementară”, cea „dialectică”, la știința burgheză și la cea a clasei muncitoare, eficient în ce privește identificarea și confiscarea de *resurse*, nu mai prezenta interes. Putea deveni chiar o piedică, îndreptând atenția către un trecut tot mai depărtat de viitorul în actualizare.

Două aspecte devin de-acum esențiale pentru filosofia științei marxist-leniniste: 1. păstrarea poziției dominante a partidului; 2. impulsivitatea dezvoltării societății socialiste în vederea recuperării decalajului față de cea capitalistă.

Primului aspect cade în sfera politică și ideologică, cel de-al doilea în sfera teoretică și practică.

În cea de-a doua sferă, între forjarea de instrumente teoretice noi (care, cum s-a văzut, nu erau deloc ușor de creat; încercarea ratată implicând pierdere de timp și fiind foarte costisitoare pe plan strategic) și preluarea unora deja utilizate cu succes în lagărul capitalist alegerea nu era greu de făcut. Conceptele logicii și filosofiei științei, provenind de la școli și direcții de gândire anterior criticate (între care pozitivismul sau pragmatismul, inamici tradiționali) se puteau utiliza și în spațiul socialist, cu o singură condiție: integrarea lor prealabilă în conștiința socialistă, a cărei obligație era dinainte prescrisă, cum am văzut: să contribuie la progresul general al cunoașterii științifice [Datoria față de progresul cunoașterii științifice scuza, până la un punct, „împrumuturile” ilicite; pe de altă parte, practica preluării de produse teoretice finite de la curente de gândire criticate în prealabil, pe vremea „dictaturii proletariatului” a avut o consecință previzibilă: lipsa aproape completă de originalitate a autorilor români, care se mărgineau să prezinte idei formulate de alții. Meritul lor a fost, măcar, de a fi pus capăt unor ambiții vădit neputincioase].

Pe scurt: între 1950 și 1964 insuficienta dezvoltare științifică socială (i.e. difuziunea slabă, în corpul social, a culturii științifice moderne) a fost suplinită printr-o intensă propagandă (un fel de *investiție* ideologică); în epoca 1965-1990, ca un fel de revers, *datoria* socială față de progresul cunoașterii științifice a suplinit deficitul ideologic cronic (resimțit treptat ca un proces inflaționist).

2. *Bătălie și conviețuire pașnică*. Celălalt reper al intervalului 1965-1990, fixat la un deceniu după Declarația din 1964, este Programul P.C.R., adus la cunoștință oamenilor muncii în 1974, adoptat un an mai târziu. Acest document este, cum am arătat în altă parte, rezultatul unor reevaluări și reorientări prealabile cu privire la „construcția socialismului” în România. Un nou „contract social” între partid și poporul român, Programul implica noi modificări ale condițiilor menținerii conștiinței socialiste; și noi modificări ale raportării ei la știință.

Epoca în care ne găsim are două sezoane: primul este al acomodărilor, urmate de fel de fel de importuri de produse intelectuale din lagărul capitalist. Sub formă de traduceri brute, de prelucrări parțiale sau totale, aceste importuri pătrund (de o manieră *foarte atent* controlată) în mediul de formare și de dezvoltare a conștiinței socialiste, influen-

țând-o puternic. Climatul creat, foarte favorabil, va fi apoi profund regretat în cel de-al doilea sezon, în care noutățile venite din afară se împuținează treptat, tinzând să dispară de tot.

În această epocă, dialectica este foarte puțin invocată și practică în câmpul științelor naturii și moderat (fără excese) în cel al științelor societății. Volume de studii, manuale, cursuri și note de curs pe probleme de logică (clasică și matematică, nu dialectică) și filosofia științei apar acum, seria culminând cu o nouă realizare sintetică, de care ne vom ocupa *infra*.

Dintre modificările de viziune care s-au petrecut între publicarea Declarației și adoptarea Programului, poate că cea mai semnificativă pentru conceptul marxist-leninist al științei a fost precizarea conceptului de „sistem”. Ghemul inițial, împletirea politic/ideologic și teoretic/practic, a căpătat, de aici înainte, structură „holistă”.

Culmea acestei perioade se atinge în

Teoria cunoașterii științifice, realizată sub egida Institutului de filozofie în anul 1982. Primul capitol al acestei cărți a fost dedicat *Perspectivelor înnoitoare deschise de materialismul dialectic și istoric în gnoseologie* (autor: Vasile Tonoiu). O survolare rapidă (așa cum ne permite, din păcate, perspectiva studiului de față) sesizează imediat abandonarea pozițiilor fixe, precum: cea a exclusivității metodologice a materialismului, a unității dintre logică, dialectică și gnoseologie etc., simultan cu: menținerea abordării teoreticului prin practic (subliniindu-se rolul muncii în formarea omului, inclusiv din punct de vedere cognitiv), fără a se mai formula în acest sens sentințe. Marx (singur și/sau împreună cu Engels) este citat și amintit de acum mult mai des decât Lenin. Dincolo de evidențierea aspectelor importante din operele „clasicilor”, capitolul recunoaște cu franchețe:

O sarcină importantă, căreia acest tratat încearcă să-i răspundă, este aceea de a sincroniza aportul gnoseologic al clasicilor, printr-o reconstrucție coerentă și înnoitoare, cu achizițiile pozitive datorate în special dezvoltării în general a gândirii științifice și filozofice, datorate în special diferențierilor și specializărilor din epistemologia contemporană. Sursele acestei «sincronizări» sînt de căutat în «posibilul istoric al actualității»

Teoria cunoașterii științifice, Coordonatori: Prof.dr. Ștefan Georgescu, membru corespondent al Academiei de Științe Sociale și Politice, Conf.dr. Mircea Flonta, Lect.dr. Ilie Pârvu Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1982, p. 45.

„Sincronizarea” este cerută de revoluția științifică și tehnică și elimină „logica dialectică” pentru a face loc unor dezvoltări provenind din afara teoriei cunoașterii (în formula ei leninistă), cu care aceasta se afla în unitate. „Achizițiile pozitive” nu se datorau „logicii dialectice”, uneori fiind respinse, cum am văzut, de ea.

Celelalte capitole ale *Teoriei cunoașterii științifice* (cu excepția ultimelor două) efectuează operația de sincronizare propriu-zisă, conservând, de-a lungul vastei expuneri, precauții tactice (rezerve parțiale, exprimate mai mult sau mai puțin fățiș, fără declarațiile de respingere netă, obișnuite în „dictatura proletariatului”) față de curente de idei opuse

sau față autorii vădit incompatibili cu dogma materialistă, pe care marxism-leninismul n-a repudiat-o niciodată.

Se rețin următoarele direcții, față de care marxism-leninismul va întreține un „dialog” pe tema teoriei cunoașterii (adică: va accepta să „împrumute” idei, tehnici de abordare a problemelor etc.): (1) filosofia analitică (cu figuri reprezentative care fuseseră aspru „criticate” în epoca „logicii dialectice”: B. Russell, L. Wittgenstein, R. Carnap, Quine etc.), (2) raționalismul critic (figură reprezentativă: K.R. Popper), (3) abordarea istorico-sociologică a științei (Th. Kuhn, St. Toulmin, Feyerabend etc.), (4) (neo)raționalismul de expresie franceză și epistemologia genetică (Bachelard, Blanché, Piaget, F. Gonseth ș.a.)²².

3. *Finalul aventurii.* În ultimii ai regimului societății socialiste multilateral dezvoltate, proiectul unei „logici dialectice” părea uitat cu desăvârșire. Nu este de mirare, criza generală a sistemului socialist împingea în prim plan alte probleme; instrumentul teoretic altădată atât de râvnit intrând într-o obscuritate tot mai adâncă. Utilitatea „dialecticii” mai era susținută – de colective de cercetare care elaborau volume masive – însă tot mai neconvingător. Unul din aceste volume târzii este

Din istoria dialecticii marxiste (1987), primul dintr-o serie care s-ar fi compus din trei. Efortul (pe cât de minuțios, pe atât de inutil, aproape absurd) era dedicat clarificării raporturilor dintre dialectica marxistă și cunoașterea contemporană (un fel de aducere la zi a doctrinei, muncă de resuscitare). Ca document, volumul rămâne reprezentativ. Ar putea fi văzut ca un monument funerar fastuos împodobit – un fel de imitație, pe plan editorial, al mausoleului lui Lenin de la Moscova – dedicat raporturilor partidului cu știința.

Ne vom opri asupra a două aspecte, singurele, de altfel, la vremea respectivă, care mai tratau chestiuni oarecum de „actualitate”: a. Lenin și științele naturii în pragul ultimului deceniu din secolul trecut și b. „contribuția” lui N. Ceaușescu privind înțelegerea dialecticii, cu trei ani înainte de răsturnarea de la sfârșitul lui 1989. (Desigur că, deja foarte vizibil, atât a. cât și b. erau și continuau să fie de actualitate strict datorită poziției do-

²² Curente și direcții cu care marxism-leninismul accepta intrarea în dialog sunt enumerate în lucrările de specialitate, atestând-se, prin includerea în listă, deschiderea către ele și evitându-se, totodată, dialogurile neautorizate. Cf o asemenea listă în Teodor Dima, *Dialectica procesului de cunoaștere*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978, p. 32:

Principalele epistemologii generale nemarxiste actuale sînt: *empirismul logic* (m. Schlick, R. Carnap, H. Feigl), *raționalismul științific* (G. Bachelard, F. Gonseth, J. Ullmo), *raționalismul critic* (K. Popper), *epistemologia genetică* (J. Piaget), *fenomenologia* (Ed. Husserl), *structuralismul* (M. Foucault, Cl. Lévy-Strauss), *filosofia lingvistică* sau *filosofia limbajului obișnuit* (Ryle, Wittgenstein, Austin) și „*noua filosofie*” a științei (N.R. Hanson, Th. Kuhn, St. Toulmin).

Desigur că din orientările și curente față de care exista deschidere și care participau la „dialog” se puteau prelua sugestii și preleva idei și concepte, scopul fiind „progresul general al cunoașterii”.

minante a P.C.R. – dominație numai în planul politic și în cel social; aspectul teoretic și cel ideologic erau în plină dezagregare, ceea ce afecta mediul în care se forma și menținerea conștiința socialistă).

a. Lenin și evoluția din fizica modernă. A trata despre această problemă în anul 1986 nu era o misiune ușoară. Ea îi va reveni lui M. Flonta, autor cu experiență bogată, acumulată atât în formula filozofiei științei din „dictatura proletariatului”, cât și în cea a „societății socialiste multilateral dezvoltate”. Într-adevăr, experiența își va spune cuvântul: critica nimicitoare la care a supus Lenin, în *Materialism și empiriocriticism*, interpretările „idealiste” ale noilor teorii științifice de la începutul secolului al XX-lea apare, după aproape opt decenii, ca un efort de reconfigurare a terenului pe care se poartă discuția, un fel de recontextualizare (perfect justificată prin noutățile livrate de experimente și observații), și nu ca o definitivă anexare, de către materialism, a întregului spectru teoretic al fizicii (cum fusese ea percepută – și intens analizată – mai demult):

Lenin se orientează spre tematizarea momentului negației, al întreruperii continuității în progresiunea cunoașterii științifice spre obiectivitate. Apariția unor ipoteze teoretice ce contrazic principiul și distincția bine statornicite, cărora li s-a atribuit mult timp o valoare absolută, încarcă cu noi semnificații formule ca aceea că teoriile fizice reprezintă doar descrieri relative, aproximative ale realității fizice.

M. Flonta, *Revoluția modernă din fizică și ideea relativității cunoașterii științifice la V.I. Lenin*, în *Dialectica materialistă și cunoașterea contemporană în 3 volume. Din istoria dialecticii marxiste*, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1987, p. 294

Dacă „tematizarea negației” prin problematizarea noilor ipoteze științifice este ceea ce făcea Lenin în cartea sa din 1909, atunci posibilitatea intervenției ideologice în demersul științific rămâne mai departe deschisă. „Tematizarea” nu este numai decât a „negației”, ea poate lua și alte forme, în funcție de ceea ce este *tematizabil*. Până și tema principală a filozofiei, în concepția lui Lenin, crâncena *luptă* dintre materialism și idealism (inevitabil sfârșită în favoarea primului), poate fi tematizată ca „opțiune terminologică” (tranzabilă într-o banală dezbatere de seminar, dintre reprezentanți ai unor „orientări epistemologice fundamentale”). În loc de război pe viață și pe moarte (cum fusese, de fapt, zeci de ani) care încleștează soldații proletariatului și burgheziei, pe „omul nou” sovietic și pe cel „vechi”, exploatator, până la exterminare

O opțiune terminologică se întemeiază, bineînțeles, exclusiv pe considerații de conveniență.

Din asemenea considerații vom utiliza termenii *realism-subiectivism*, și nu *materialism-idealism* pentru a desemna cele două orientări epistemologice fundamentale.

Ibidem, p. 295, nota 9.

Această translație terminologică este o *abandonare tacită* a marxism-leninismului, care era, indiscutabil, un materialism, nicidecum un realism. *Aparent*, recurgerea la această procedură are intenția de-a-l așeza pe Lenin în afara razei de acțiune a reproșurilor tardive care l-ar putea atinge. *De fapt*, ea nu este decât ocuparea unei noi poziții și identifica-

rea ilicită a noilor ocupanți ai acestei poziții cu ocupanții ei de drept (susținători ai realismului epistemologic, în general gânditori de nuanță mai mult sau mai puțin conștientizat pozitivistă, care activau însă în domeniul cercetării *experimentale* din fizică, fiind mai puțin spre deloc avizați cu privire la interese și intenții politice).

Manevra, excesiv de inteligentă, propusă în studiul la care ne referim, ar fi, într-o partidă de șah, echivalentă unei mutări (sau unor serii de mutări) prin care se sacrifică regina. În „dictatura proletariatului”, tentative hermeneutice mult mai timide au fost aspru pedepsite de conducerea partidului și condamnate de oameni de știință în adunări special convocate.

b. Nicolae Ceaușescu și filosofia științei. Includerea Secretarului General al P.C.R. în dezbateră filosofică a fost reproșată, după prăbușirea regimului, ca o enormitate, un exces al politicului asupra teoreticului. De fapt, n-a fost vorba despre o incoerență, ci tocmai despre o confirmare a „concepției despre societate și lume” marxist-leniniste în situația de criză în care intrase. *Politicul* a compensat din ce în ce mai mult deficitul *ideologic*, iar *practicul* a suplinit, la rândul lui, absența *teoreticului*. Așa cum Lenin, dăduse, în preajma preluării puterii, rețeta atitudinii partidului față de știință, Ceaușescu continuă să facă acest lucru, în preajma pierderii puterii.

De altfel, spre deosebire de Lenin, lui Ceaușescu i se recunosc incomparabilele merite mai mult în ceea ce privește aplicarea dialecticii la dezvoltarea socială și la înțelegerea mecanismului de alcătuire și funcționare al sistemului mondial (cf. *ibidem*, p. 276, *ibidem*, p. 400). Științele naturii nu beneficiază așa mult de expertiza sa dialectică.

Paradoxal, „dialectica” a supraviețuit în România tocmai ca o infirmare profundă, dar blândă și nerevanșardă, a materialismului dialectic, *din afara* marxismului. Infirmitatea a luat chipul modest, nevinovat, al unei *alte* dialectici. Această dialectică – ne- și contra-marxist-leninistă – va fi construită de Constantin Noica (cf. vol. al doilea, *Tratat de ontologie*, din opera lui bipartită intitulată *Devenirea întru ființă*, 1981) – filosof format pe vremea burgheziei și supraviețuitor, miraculos, fizic și moral, al pedepsei la care a fost condamnat – pornind de la Hegel și ocolind, *fără a le judeca deloc*, pretențiile lui Lenin și ale emulilor acestuia. Era un fel de „a da Cezarului ce-i al Cezarului” și filosofiei ce-i al filosofiei. „Cezarul” nu mai era însă – cum s-ar putea crede – materialismul dialectic și istoric, în ciuda pretențiilor lui agresive, dominante.

[Recurgerea la termenul „dialectică” de către un filosof nemarkist în fond, precum Constantin Noica, n-a rezultat dintr-o alegere liberă: orice filosofie ne-dialectică era obligatoriu „metafizică”, iar practicarea metafizicii nu era îngăduită nici în „dictatura proletariatului”, nici în „societatea socialistă multilateral dezvoltată”.]

Prin recunoașterea necondiționată a supremației *științei* în civilizația actuală, noua dialectică a lui Noica eliberează, în sfârșit, ce-i cu adevărat dominant de dominația opresivă, injustă, indirectă, suportată prin ideologie. Știința actuală, deopotrivă *mathesis* și fenomen uman și social, nu datorează nimic filosofiei (adică: ideologiei), oferindu-i mult în schimb, *dacă* filosofia (adică: filosofia veritabilă) renunță a avea față de produsele știin-

inței pe care le preia – în scopul prelucrării cu propriile mijloace – atitudinea prădătoare a marxism-leninismului.

Filosofia, ca *autentică filosofie*, nu revendică nici un fel de posesiuni pe teritoriul științei; nu are pretenții de a îndruma știința, recunoscând capacitatea acesteia (ca știință a naturii și ca știință a societății) de a-și formula singură problemele și de a găsi soluțiile acestora. Filosofia trebuind să se mărginească la o singură problemă: ființa; filosofia primește ajutorul științei, nu-l *pretinde*.

Praxisul

Aliază-te cu cel pe care nu-l poți birui! Problema acțiunii, mai exact a „acțiunii sociale eficiente” a fost atacată – în epoca de după Declarația P.M.R. din Aprilie 1964 – cu ajutorul *praxiologiei*, direcție de cercetare în care au avut contribuții relevante curente de gândire nemarxiste: operaționalismul (Percy Williams Bridgman²³), pragmatismul, instrumentalismul (Pierre Duhem²⁴), ca și cercetări sociologice (Talcott Parsons²⁵) ori epistemologice (Kotarbiński). S-a încercat transplantarea de rezultate utile ale praxiologiei în marxism-leninism, tentativă îngreunată de materialismul obligatoriu. Reprezentativă pentru efortul depus este lucrarea

Structura acțiunii sociale. Schiță a unei praxiologii materialist-dialectice (1972), de Ion Tudosescu, care reproduce, pe românește, chiar *titlul* cărții lui Talcott Parsons, declarându-și însă imediat, în *subtitlu*, inevitabila afiliere marxist-leninistă. Autorul a dedicat și alte scrieri chestiunii.

Necesitatea praxiologiei marxist-leniniste este zugrăvită de acest autor (unul dintre teoreticienii reductibili ai P.C.R. în deceniile de după Declarația din 1964) după cum urmează:

În raport cu exigențele actuale ale eficientizării acțiunii umane, a apărut, între altele, necesitatea cristalizării unei discipline praxiologice speciale de *teorie a conducerii vieții sociale*, disciplină a cărei menire constă în călăuzirea efortului organelor politice de decizie și de conducere a vieții sociale în direcția scientizării creației istorice a maselor populare la nive-

²³ Reprezentativ pentru operaționalism este Percy Williams Bridgman (1882-1961), un fizician american, autor al unei *The Logic of Modern Physics* (1927), în care exprimă idei înrudite cu cele ale neopozitivismului.

²⁴ Pierre Duhem (1861-1916) a fost un fizician francez cu contribuții în istoria științei, având opinii asemănătoare celor formulate de Ernst Mach, filosof al științei, cum se știe, aspru criticat de Lenin (*Materialism și empiriocriticism*). Așa-numita „problemă Duhem-Quine” (afirmă imposibilitatea totalei infirmări a unei ipoteze științifice prin mijloace exclusiv experimentale). Willard van Orman Quine (1908-2000), filosof al matematicii, reprezintă o poziție holistă față de explicația științifică bazată pe tradiția filosofiei analitice.

²⁵ Talcott Parsons (1902-1979) este, între altele, autorul lucrării *The Structure of Social Action* (1937). Această carte acordă libertății individuale (văzută ca libertate de a alege între mai multe posibilități de acțiune) un rol în alegerea alternativelor privind acțiunea socială.

lul cerințelor pe care le impune progresului istoric actual, revoluția tehnico-științifică contemporană, procesul revoluționar de dezvoltare multilaterală a socialismului și de construcție a comunismului.

Ion Tudosescu, *Structura acțiunii sociale. Schiță a unei praxiologii materialist-dialectice*, Editura politică, București, 1972, p. 157

Să ne oprim puțin asupra ideilor formulate mai sus. Așadar: 1. viața socială necesită conducere (exprimată în *a.* capacitate de decizie și *b.* putere de realizare, i.e. de punere în practică a deciziei; iar „eficientizarea” înseamnă asigurarea creșterii neconținute a sumei $a + b$); 2. conducerea este exercitată de către organul politic (acesta este, firește, P.C.R.); 3. exercițiul conducerii constă din „scientizarea” activității sociale depuse de „mase” (adică: generalizarea utilizării științei de către societate, creșterea nivelului de cunoștințe disponibile și exploatarea lor metodică în vederea impulsivării progresului tehnic, economic, social); 4. scopul conducerii vieții sociale este comunismul.

Ceea ce rămâne ca fundal, dar deja constituie climatul general al întregii organizații a vieții sociale a țării, este: *insuficiența resurselor marxism-leninismului* în ceea ce privește punctul 3., de unde nevoia de împrumuturi și importuri provenind din afara marxismului, care vor fi însă utilizate pentru a realiza scopurile acestuia (comunismul). Posibilitatea de a confiscă resursele necesare iese din discuție, căci ele nu aparțineau societății asupra căreia P.C.R. își putea exercita capacitățile de conducere, ci inamicului capitalist; singura opțiune a organizației politice dominante fiind de a-și constrânge propria societate la suplinirea deficitului. „Scientizarea” (= „introducerea în anumite discipline și domenii a metodelor proprii anumitor științe, în special matematicii”, termen împrumutat din limba engleză de la „to scientize”, potrivit dicționarelor) urma deci a fi o acțiune la care societatea va fi supusă de autoritatea politico-economică, constând în propulsarea ei accelerată pe drumul progresului tehnologic.

Activitatea umană este structurată de un complex de motivații (cauzal, psihologic, axiologic, teleologic – cf. *op.cit.*, p. 71 ș.u.) care, considerat din perspectivă marxistă, trebuie să se raporteze permanent la concepția materialist istorică (*ibidem*, p. 158, 160), să elimine din discuție „Demiurgul ca agent obiectiv suprem”²⁶ (*ibidem*, p. 159) și să

²⁶ Eliminarea „Demiurgului” ca agent obiectiv, adică scoaterea din discuție a perspectivei religioase asupra existenței (Lumea – creație și acțiune a unei/unor instanțe diferită/e de ea), delimitează cu precizie praxiologia marxist-leninistă de teoriile acțiunii bazate pe sisteme religioase, și mai ales pe învățătura creștină. Fără a fi formulat explicit, militantismul ateist este integrat în complexul motivațional analizat.

Cum se știe, legea (porunca) de bază a acțiunii creștine este iubirea. Instalarea persoanei umane ca ideal în poziția de scop al acțiunii orientate prin afectivitate și instalarea societății socialiste ca ideal care ghidează comportamentul pe baza unor norme omogenizante, de extracție politico-economică, sunt punctele de plecare ale unor praxiologii incompatibile. „Omul nou” al socialismului nu este un om cu „virtuți spirituale înalte”, ci un „producător” și un „activist” (cf. Ion Tudosescu, *Acțiunea umană și dialectica vieții sociale*, Editura politică, București, 1980, p. 238). Ca „producător”, omul societății socialiste este totodată și un purtător al unei concepții despre lume care aspiră la transformarea existenței pornind de la

orienteze comportamentul uman eficient în funcție de adecvarea acestuia la socialism ca mod de organizare a societății (*ibidem*, p. 162), ceea ce înseamnă orientarea comportamentului după o constelație valorică pe care o recunoaștem și care răsărise în vremea revoluției socialiste.

Astfel, se creează o schemă de transfer a noilor resurse teoretice *către* societatea socialistă. Prin intermediul unui subtil filtru axiologic, se vor izola și elimina reziduurile valorice ale „societății exploatării”, iar individul educat și „eliberat” într-un climat social predeterminat cauzal, psihologic, axiologic și teleologic nu va putea percepe sensul curentului „scientizării”, care traversează mediul în care trăiește, ci doar o tendință atemporală către „progres” a societății în ansamblul ei, raportată la constelația valorică „fixă” a *materialismului istoric*²⁷. „Forțele de producție” determină felul în care oamenii vor înțelege, „științific”, lumea în care trăiesc. „Lume” este ceea ce oamenii transformă pentru a supraviețui și a se dezvolta ca societate.

Schema este ingenioasă, dar trebuia susținută și de o mișcare simultană în planul realității. Aici, „progresul” era mult mai greu de perceput decât în teorie. Neavând ocazii de a face comparații în realitate, individului nu-i rămânea însă decât să *accepte* forța teoriei.

De altfel, când praxiologia a captat interesul teoreticienilor marxist-leniniști din R.S.R., știința se găsea deja în posesia clasei muncitoare. În context, „scientizarea” se înțelege ca folosire a științei în vederea atingerii „scopului strategic” – comunismul.

Comunismul reprezintă îndeplinirea misiunii științei.

ÎNCHEIERE

Conceptul „științei” în epoca „dictaturii proletariatului” rămâne de o precaritate cutremurătoare, așa cum abia am avut ocazia să constatăm. Insuficiența lui intelectuală nu trebuie să ne inducă însă în eroare: scopul cultivării unui concept atât de puțin nuanțat,

aspectul ei material în scopul realizării umane. Omul „virtuților spirituale înalte” este purtător al unei concepții despre lume în care transformarea existenței sub aspect material nu este respinsă (cum susține marxism-leninismul), dar nu joacă un rol decisiv în realizarea umană.

²⁷ Iată definiția, din unghi praxiologic marxist-leninist, a progresului (subl. în orig.):

termenul de progres exprimă procesul de înnoire a sistemului social în raport cu un centru referențial uman, cadrul de referință al progresului în fiecare orînduire, fiind o anumiță scară de valori umane, un context teleologic care motivează direcțiile și finalitățile acționale ale oamenilor.

Ion Tudosescu, *Acțiunea umană și dialectica vieții sociale*, Editura politică, București, 1980, p. 176

„Materia” sistemului social (noile generații) asigură consistența (substanța) progresului, în vreme ce „scara de valori” dă direcția. „Progresul” este inevitabil; scopul lui era comunismul. Din păcate pentru teorie, căci în *realitate* lucrurile n-au stat la fel.

atât de necongruent cu dezvoltarea științifică explozivă, contemporană cu el, nu a fost *impulsionarea științei, ci subordonarea ei față de ideologie.*

Ca instrument simplu, ușor de mânuit chiar și de persoane care nu aveau prea mult de-a face cu științele asupra cărora se aplica (v. d. ex. cazul materialului *Metoda dialectică în științele fizice*, în *Dialectica cunoașterii științifice*, ed.cit., discutat *supra*), și-a îndeplinit foarte bine scopul. „Conștiința socialistă” a oamenilor de știință este dovada cea mai bună că a fost așa.

A trebuit însă abandonat *de urgență* când s-a pus problema unei dezvoltări reale a cunoașterii științifice, în alte condiții sociale, după 1964. Ceea ce s-a întâmplat fără a i se dezvălui precaritatea. „Societatea socialistă multilateral dezvoltată” (să nu uităm, totuși, că ea a rămas, până la capăt, mai mult un proiect și o promisiune decât o realitate), apropiindu-și mijloacele de producție ale exploataților și cunoștințele lor, s-a trezit într-un climat mondial în care trebuia să dovedească previziunile „științifice” care se făcuseră despre ea. „Împrumuturile” de produse teoretice deja definitivate din Occidentul capitalist nu erau, în principiu, interzise, cu condiția să fie de folos la realizarea proiectului „societății socialiste multilateral dezvoltate”. A trece aceste produse teoretice în contul marxism-leninismului nu este însă corect. „Înzestrarea” culturii științifice românești cu aceste produse de import iscă nedumeriri: cum au putut coexista analize deosebit de complexe privind chestiuni importante ale filosofiei științei (d.ex. cele ale monografiilor despre problema științifică, teoria științifică, semiotica limbajului științei, teoria adevărului) cu o practică științifică reală din ce în ce mai puțin aliniată la nivelul tehnologic din țările de proveniență a filosofilor științei frecvențați la noi în ultimul deceniu al supremației P.C.R.?

Ca să răspundem la această întrebare ar trebui, se pare, să ne îndreptăm nu către filosofia științei propriu-zisă, ci către condițiile în care, în societatea românească din acea vreme, era organizat învățământul superior. Cei care se pregăteau pentru cariere de ingineri (urmând să activeze în extinsul domeniu industrial) și cei care se pregăteau pentru cariere de propagandiști (sau filosofi, cum le-am spune azi, cu îngăduință) primeau educații destul de diferite; comunicarea, oricum dificilă, dintre științific/tehnologic și politic/ideologic a obscurizat intențiile și, mai ales, realizările filosofiei științei locale. Ceea ce, până la urmă, s-a dovedit a fi în „folosul” ei.

Simbioza politic/ideologic și raportul inseparabil dintre teoretic și practic au oferit cadrul (forma, paradigma sau cum s-ar mai dori a i se spune) conceptului științei în marxism-leninism. Cadrul a rămas foarte vizibil în prima etapă de dezvoltare a marxism-leninismului din România; el s-a ocultat însă în cea de-a doua, dând la iveală fondul (conținutul) conceptual. Acesta *nu* era însă marxist-leninist. Nu era pentru că, vreme de două decenii, cât „filozofilor” partidului li s-a dat răgaz de creație, conținutul materialist-dialectic (și istoric) al conceptului n-a izbutit să se coaguleze. Pentru că nu putea fi lăsat doar ca un cadru gol, conceptul științei a fost înzestrat cu un conținut *străin de el* și, pe alocuri, *incompatibil* cu cadrul.

Efortul „filozofilor” științei din cea de-a doua etapă de dezvoltare a marxism-leninismului românesc a fost de a camufla această incompatibilitate crescândă dintre fond și formă.

Tensiunea dintre cele două continuă să crească, mai cu seamă în ultimul deceniu dinaintea colapsului. Nu se știe cum s-ar fi soluționat ea, în caz să regimul ar mai fi avut la dispoziție timpul necesar pentru a se ocupa de această problemă, date fiind presiunile tot mai mari la care era supus din alte direcții. Se poate, totuși, remarca divergența unor tendințe incompatibile:

- a) de revenire la politica „dură” de represiune a gândirii, care caracteriza prima etapă;
- b) de abandonare „tacită” a „clasicilor”, cu preluarea rezultatelor convenabile ale filosofiei științei din „lagărul capitalist”. Această opțiune, convenabilă din mai multe puncte de vedere, presupunea o strategie, din care făcea parte un moment al „neutralității”, urmat de un al doilea, de „altoire” pe o altă tradiție decât cea marxist-leninistă.

Ne vine foarte greu să credem că, pentru cei cărora a) li s-ar fi părut preferabilă, adoptarea lui b) ar fi putut fi acceptabilă. Tot de aceea, cei care înclinau mai curând către b) au practicat cu răbdare neutralitatea ideologică, devenind din ce în ce mai evident, pentru responsabilii politici, că ei nu mai participă la munca de păstrare a unității politic-ideologice și teoretic-practice, față de care aveau obligații.

Prăbușirea, în decembrie 1989, a edificiului politico-ideologic al P.C.R., împreună cu organizația care-l înălțase, a avut ca efect divorțul dintre aspectul teoretic și cel practic. Importanța acestui eveniment, în societatea românească împinsă vreme de zeci de ani înspre spre idealul comunist, ar merita pusă în lumină de studii dedicate.

Atingerea „scopului strategic”, comunismul, a fost, firește, abandonată instantaneu, astfel încât, din ianuarie 1990, nimeni nu va mai vorbi despre așa ceva în „filozofie”. În schimb, „achizițiile” teoretice (adică preluările de idei, argumente, concepții etc.) din filosofia științei occidentale au fost așezate în plină lumină.

Noua lumină dezvelea existența unei filosofii a științei nemarxiste în România, în paralel și în concurență cu cea marxist-leninistă, de-a lungul întregii etape 1964-1990. **Această pretenție nu se susține însă, decât dacă facem abstracție de realitatea că înlocuirea vechii dialectici de către o abordare nouă devenise o necesitate chiar pentru P.C.R.** Cu vechiul instrument al logicii dialectice, partidul nu-și putea atinge obiectivele pe care le asumase prin Programul din 1975. P.C.R. nu putea renunța *pe față* la „filozofia” care-l înrădăcinase la putere. Putea însă s-o afirme mai departe pe față, dar s-o abandoneze *de fapt*, aliniindu-se la versiuni mai recente ale acestui instrument de abordare a științei (factorul principal al progresului), care funcționau cu adevărat.

După ce P.C.R. s-a prăbușit, în România cuprinsă de confuzie, singurii care mai înțelegeau „ce este” știința, din perspectivă occidentală, rămăseseră „filozofii” care optaseră la timp pentru b). Puțin înțeleși – chiar și de cei care desfășurau activități calificate în industria socialistă (devenită peste noapte un „morman de fiare vechi”) – cei care optase-

ră pentru b) au fost (re)investiți – tocmai pentru că erau așa de puțin înțeleși – cu prestigiul abstract al filosofilor științei despre care scriseseră diferite studii în ultimul deceniu al „societății socialiste multilateral dezvoltate”, devenind un fel de „reprezentanți” sau „trimiși” ai științei la noi; dar această impresie, care mai dăinuie și azi, este falsă.

Dragoș Popescu

Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române,
București, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 13, cod 050711;
dragos.gp@gmail.com